

Van İline Bağlı Bazı Köylerde İnsan ve Hayvan Populasyonunda Bruselloz Seroprevalansı

Ebubekir Ceylan*, Hasan Irmak**, Turan Buzğan**, M. Kasım Karahocagil**, Ömer Evirgen**, Nurten Sakarya**, Hayrettin Akdeniz**, A. Pekcan Demiröz**

Özet:

Amaç: Van yöresindeki köylerde yaygın olarak görülen brusellozun, besicilik yapan insanlar ile, bunların yetiştirdikleri koyun, keçi ve sığırlar arasındaki prevalansı değerlendirmektedir.

Yöntem: Haziran 2002 - Eylül 2002 tarihleri arasında Van iline bağlı beş köye gidilerek 558 insan, 336 koyun, 51 keçi ve 129 sığırdan kan örnekleri alındı. Serumlarına Rose Bengal (RB) ve standart tüp aglutinasyonu (STA) testleri uygulandı.

Bulgular: Bruselloz seropozitifliği insanlarda RB ile % 26.7, STA ile % 27.2; koyunlarda RB ile % 19.6, STA ile % 22.9; keçilerde RB ile % 21.5, STA ile % 21.5; sığırlarda RB ile % 20.9, STA ile % 21.7 oranında saptandı. Yöremizdeki bu oranlar, Türkiye genelinde bütün illerden tesadüfi örneklemeyle alınan hayvan serumlarının brusella test sonuçları ortalamasının oldukça üzerindedir.

Sonuç: Yurt genelinde ve özellikle de bölgemizdeki bruselloz mücadelesi, hedeflenen düzeyin çok gerisinde olup; aşılama çalışmalarına hızla ve titizlikle devam edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Bruselloz, hayvan brusellozu, standart tüp aglutinasyonu, rose bengal testi

Bruselloz, brusella cinsi bakterilerle oluşan; koyun, keçi, sığır, manda ve domuz gibi hayvanların etleri, süt ve idrar gibi vücut sıvıları, infekte süt ile hazırlanan süt ürünleri, infekte hayvanın gebelik materyalleri aracılığı ile insanlara bulaşabilen bir zoonozdur (1-4).

Bugün birçok gelişmiş ülkede, bruselloz ya tamamen eradike edilmiş ya da kontrol altına alınmıştır. Bu ülkelerde bruselloz bir meslek hastalığı şeklinde tanımlanmakta olup, çiftçiler, veterinerler, laboratuvar çalışanları ve hayvan bakıcılarında görülmektedir (1,3,4). Türkiye’de ise Bruselloz, hayvanlar arasında oldukça yaygın bir hastalık olduğu gibi, özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olmak üzere insanlar arasında da yaygındır (1,5-8). Türkiye’de koyun, keçi, inek ve manda bulaşmada rol oynayan en önemli hayvanlardır (5). Bruselloz; hayvanlarda abortusa, steriliteye, süt ve ette verim kaybına sebep olan lokalize bir hastalık tablosuyla seyrederken, insanlarda ateşli, septisemik bir hastalıktan çeşitli doku ve organ tutulumuna kadar, çok çeşitli klinik tablolar şeklinde görülebilmektedir (1-4,9-11).

Bruselloz klasik olarak titreme ile yükselen ateş, aşırı terleme, baş ağrısı, kırıklık, halsizlik, kilo kaybı, bel ağrısı ve yaygın vücut ağrıları ile kendini gösteren bir kliniğe sahiptir (1-4,11,12). Tüm bu genel belirtilere ek olarak her hastada değişebilen farklı klinik tablolar görülebilir. Bruselloz klinik olarak subklinik, akut, subakut ve kronik seyir gösterebilir (2,13,14).

Bu çalışma; halk sağlığı ve hayvan endüstrisi yönünden büyük önemi olan brusellozun, bölgemiz insan ve hayvan populasyonundaki seroprevalansını ortaya koymak ve Türkiye’de brusellozun sıklığını yansıtan bilgilere katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Haziran 2002 – Eylül 2002 tarihleri arasında Van iline bağlı Bağrıyanık, Canık, Çakırbeyli, Dönerdere ve Göründü köylerine gidilerek, besicilik yapan insanlar ile koyun, keçi ve sığır cinsi hayvanlardan 7-8 ml venöz kan örneği alındı. Alınan kanlar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. laboratuvarında, 2000 rpm/dakika hız ile 5 dakika santrifüje edilerek serumları ayrıldı ve çalışılınca kadar derin dondurucuda -20°C’de muhafaza edildi. 558 insan, 336 koyun, 51 keçi ve 129 sığırdan elde edilen serum örneklerinin tamamında Rose Bengal (RB) (Pendik) ve standart tüp aglutinasyonu (STA) (Linear Chemicals) testleri ile *Brucella* aglutininleri araştırıldı. Serumlar

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Hasan Irmak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 65200 VAN

Tablo I. Köyde besicilik yapan insanlarda Rose Bengal(RB) ve standart tüp aglutinasyonu(STA) test sonuçları

Köy ismi	n	RB pozitif olgular (%)		STA Titreleri						
				1/20	1/40	1/80	1/160	1/320	1/640	1/1280
Bağrıyanık	71	8	(11.3)	1	4	1	1	-	1	1
Canık	148	42	(28.4)	13	8	17	-	4	-	-
Çakırbeyli	136	43	(31.6)	10	7	11	11	3	1	-
Dönerdere	105	40	(38.0)	9	13	9	7	2	1	-
Göründü	98	16	(16.3)	5	-	1	3	2	-	6
TOPLAM	558	149	(26.7)	38	32	39	22	11	3	7

TOPLAM STA POZİTİF OLGULAR: 152 (% 27.2)

Tablo II. Köyde yetiştirilen hayvanlarda Rose Bengal(RB) ve standart tüp aglutinasyonu(STA) test sonuçları

Köy ismi	Hayvan cinsi (n)	RB pozitif olgular (%)		STA Titreleri						
				1/20	1/40	1/80	1/160	1/320	1/640	1/1280
Canık	Sığır (30)	11	(36.6)	6	2	3	-	-	-	-
Çakırbeyli	Sığır (65)	16	(24.6)	6	7	4	-	-	-	-
Dönerdere	Sığır (34)	0	(0)	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	129	27	(20.9)	12	9	7	0	0	0	0

TOPLAM STA POZİTİF OLGULAR: 28 (% 21.7)

Bağrıyanık	Koyun (193)	46	(23.8)	5	9	7	14	11	6	3
Göründü	Koyun (143)	20	(13.9)	5	3	6	3	3	-	2
Göründü	Keçi (51)	11	(21.5)	1	1	2	4	2	-	1
TOPLAM	387	77	(19.9)	11	13	15	21	16	6	6

TOPLAM STA POZİTİF OLGULAR: 152 (% 22.7)

çalışılmadan önce 56°C'de 30 dakika su banyosunda bekletilerek inaktive edildi.

STA testi yapılırken, serumlar uygun tüpler içinde 1/20, 1/40, 1/80, 1/160 şeklinde dilüe edildi. Seri dilüsyon tüplerinin içine 0.5'er ml standardize edilmiş antijen ilave edildi. Ayrıca hazırlanan bir tüpte ise antijen kontrolü yapıldı. Antijen süspansiyonları iyice karıştırıldıktan sonra tüpler 37°C'ye ayarlanmış etüvde 24 saat inkübe edildi; daha sonra titreler okundu. Okumada aglutinasyon gözlenen son tübün dilüsyonu dikkate alındı ve 1/20 dilüsyondan itibaren aglutinasyon titreleri pozitif kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen beş köyde, besicilik yapan ve yaşları 16 ile 65 arasında değişen, 208'i bayan, 350'si erkek olmak üzere toplam 558 kişinin 149'unda (% 26.7) RB testi ile, 152'sinde (%27.2) STA testi ile bruselloz seropozitifliği saptandı (Tablo 1). Bu beş köyde yetiştirilen 336

koyunun 66'sında (% 19.6) RB ile, 77'sinde (%22.9) STA ile seropozitiflik saptanırken; 51 keçinin 11'inde (% 21.5) hem RB ile hem de STA ile pozitif sonuç elde edildi. Söz konusu köylerdeki 129 sığırın 27'sinde (% 20.9) RB ile, 28'inde (% 21.7) STA ile bruselloz seropozitifliği saptandı (Tablo 2).

Tartışma

Bruselloz çeşitli yollardan insanlara bulaşabilen bir zoonoz olmakla beraber, en çok bulaşma çığ süt ve süt ürünleri (krema, peynir, vs.) ile olmaktadır (1-5). Van gölü havzasının da içinde yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesinde ise en sık bulaş yolunun çığ süttten yapılan taze peynir ve diğer süt ürünleri tüketimi olduğu söylenebilir (7-9). İlkbahar ve yaz aylarında özellikle akut olgular olmak üzere olgu sayısında artış olmaktadır (1,15-17). İnsana bruselloz bulaşması, sindirim sistemi yanı sıra temas ve solunum yoluyla da olabilir. Ayrıca ender de olsa, laboratuvar kazaları, cinsel temas veya inkübasyon

döneminde alınmış kan ile yapılan transfüzyon ile bulaşmalar da bildirilmiştir (4,5).

Brusellozun kesin teşhisi, kan, kemik iliği ve diğer dokulardan mikroorganizmanın elde edilmesiyle konur (4,11,18,19). Mikroorganizmanın çeşitli sebeplerle elde edilemediği durumlarda serolojik teşhis önem kazanır (4). Bruselloz teşhisi, halen yaygın olarak seroloji ile konmaktadır (2,12). Hastaların, bruselloz teşhisi almadan önce çeşitli antibiyotikleri sıkça kullanmaları ve kronik vakalarda kültür yöntemlerinden sonuç almada problemlerin olması serolojik yöntemleri değerli kılmaktadır (1).

Çiftçiler ve kırsal kesimde besicilikle uğraşanlar arasında yapılan, brusellozun yaygınlığını belirlemeye yönelik çalışmalarda değişik oranlar bildirilmektedir. Yurt dışı yayınlarda bruselloz seropozitifliği % 0 ile % 20 arasında değişmekte iken (20,21); yurdumuzda % 1.8'den, % 25'e kadar değişen oranlar verilmektedir (22-26). Bizim çalışmamızda köyde yaşayan ve besicilik yapan insanlarda RB ile %26.7, STA ile % 27.2 oranında pozitiflik saptandı. Yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalarda çiftçi ve besicilerdeki seropozitifliğin, diğer risk gruplarına göre daha yüksek düzeyde olması, brusellozun bölgedeki hayvanlarda yaygın olmasının yanı sıra, besicilerin sütü elle sağmaları, kaynatmadan peynir mayalamaları, bu peynirleri salamurada bekletmeden taze tüketmeleri, bir kısmının yeni sağılmış süt içmeleri ve infeksiyonun bulaşma şekli ve korunma yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları ile açıklanabilir.

Türkiye çapında bruselloz sero-surveyansını belirlemek üzere 1997 yılında çalışmaları başlatılan proje kapsamında, ülke çapında her ilin dört ilçesinden tesadüfi örneklemeyle 34 458 sığır ve 30 433 koyundan, toplam 64 891 serum örneği toplandı. Bütün serumlar Rose Bengal plate test (RBPT) ile tarandıktan sonra, pozitif sonuçlar kompleman fiksasyon testi ile doğrulandı. Bruselloz prevalansı sığır popülasyonunda %1.43, koyun popülasyonunda ise %1.97 olarak tespit edildi. Brusellozun sürü prevalansını belirlemek için ise her ilçenin dörder köyü seçildi ve 1313 sığır sürüsünde %11.4 ve 1077 koyun sürüsünde %15 olarak tespit edildi (27).

Esendal ve ark.(28) bruselloz yönünden şüpheli 250 sığır serumunda RBPT ile % 47.2, SAT ile % 51.6; 250 koyun-keçi serumunda da RBPT ile % 37.6, SAT ile % 44.4 pozitif reaksiyon saptamışlardır.

Yardımcı ve ark. (29) abortus yapmış 101 koyuna ait kan serumundan, RBPT ile 59'unun

(% 58.4), mikroaglutinasyon testi (MAT) ile de 64'ünün (% 63.4) seropozitif bulunduğunu bildirmişlerdir.

Şeyda ve ark.'nın Kars bölgesinde yaptıkları bir çalışmada, incelenen 1580 koyun serum örneğinde plate test ile % 21.6, RBPT ile % 22.7, SAT ile % 29.3 ve MAT ile % 37.1 oranında brusella aglutinin pozitiflikleri tespit edilmiştir (30).

Bizler de tesadüfi örneklemeyle belirlediğimiz, Van iline bağlı beş köyde yetiştirilen 336 koyunun 66'sında (% 19.6) RB ile, 77'sinde (%22.9) STA ile seropozitiflik saptarken; 51 keçinin 11'inde (% 21.5) hem RB ile hem de STA ile pozitif sonuç elde ettik. Söz konusu köylerdeki 129 sığırın 27'sinde (% 20.9) RB ile, 28'inde (% 21.7) STA ile bruselloz seropozitifliği saptadık. Bulduğumuz prevalans oranları ülke ortalamasının çok üzerinde olup; bruselloz şüpheli hayvan serumu tarama oranlarının ise bir hayli altındadır.

Değişik yerlerde yapılan çalışmalarda elde edilen farklı sonuçlar, o bölgedeki brusellozun yaygınlığına, kullanılan testlere ve seropozitif olarak kabul edilen en düşük titreye bağlı olarak değişebilir. Çalışmamızda 1/20 ve üzeri STA titreleri seropozitif olarak değerlendirildi. Buna bağlı olarak seropozitiflik oranlarımız diğer pek çok çalışmaya göre yüksek bulundu. Ancak, etken ile teması göstermesi açısından seroprevalansın değerlendirilmesinde 1/20'lik titrenin de dikkate alınması gereklidir (31).

Türkiye'de ve bölgemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan brusellozun önlenmesi, hayvanlarda brusellozun kontrolü ve eradikasyonuna bağlıdır. Özellikle kırsal kesimde yaşayan halk bilinçlendirilmeli, çiğ süten peynir ve yağ imali önlenmelidir. İmal edilen peynirlerin de en az 2 ay salamurada bekletildikten sonra tüketilmesi önerilmelidir. Ayrıca hastalığın temas yoluyla bulaşmasını önlemek için veterinerlerin, mezbaha çalışanlarının ve besicilerin hayvan atıkları ile temas etmemeleri ve eldiven kullanmaları konusunda eğitilmeleri gereklidir.

Brucellosis Seropositivity In Human And Animal Population In Some Villages Of Van Province

Abstract:

Aim: To evaluate of the prevalence of brucellosis among sheep, goats, cattle and their owners in villages of Van.

Method: Blood samples were taken from 558 humans, 336 sheep, 51 goats and 129 cattle from 5 villages in the region of Van between June 2002 and September 2002. Rose Bengal (RB) and Standard tube agglutination (STA) tests were applied to sera.

Results: Seropositivity for brucellosis in humans, sheep, goats and in cattle by RB were 26,7 %, 19,6 %, 21,5 % and 20,9 % and by STA were 27,5 %, 22,9 %, 21,5 % and 21,7 % respectively. These ranges obtained from this region are higher than average brucella test results in animal sera obtained randomly from different cities of Turkey.

Conclusion: Brucellosis struggle is below of the targeted levels in Turkey in general and especially in this region and vaccination should be continued swiftly and fastidiously.

Key words: Brucellosis, animal brucellosis, standard tube agglutination, Rose-Bengal test.

Kaynaklar

1. Sözen TH: Bruselloz, In: İnfeksiyon Hastalıkları. Eds: Topçu AV, Söyletir G, Doğanay M. Nobel Ankara, Tıp Kitabevi pp:476-491, 1996.
2. Gotuzzo E, Celillo C: *Brucella*, In: Infectious Diseases. Eds: Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR. Philadelphia Harcourt Brace Jovanovich Inc pp:1513-1518 , 1992.
3. Madkour MM: Brucellosis, In: Harrison's Principles of Internal Medicine. Ed: Fauci AS, Braunwald E, İsselbacher KC, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL. McGraw-Hill, inc, New York, USA pp: 969-971, 1998.
4. Young EJ: *Brucella* Species, In: Principles and Practice of Infectious Diseases. Eds: Mandell GL, Bennett J, Dolin R. 5th ed., New York, Churchill Livingstone pp:2386-2391,2000.
5. Badur S: Brusellozda Serolojik Tanı ve Seroepidemioloji. Klimik Derg 3:17-20, 1990.
6. Aksoy H, Erkoç R, Dilek İ, Şenocak M, Alici S, İlhan M, Türkdogan K, Topal C, Meral C, Avcı ME, Uygan İ, Demiröz P: Van ve yöresinde 20 yaş ve üstü bireylerde brusella seroepidemiolojisi. 1. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongre Kitabı p:270,1998.
7. Akdeniz H, Irmak H, Timurkan H, Buzğan T, Karahocagil MK, Deveci A, Demiröz AP: Van Edremit İlçesi Gölkarşı Köyünde yapılan bruselloz araştırması. Van Tıp Derg 7:128-132, 2000.
8. Kılıç SS, Felek S, Akbulut A, Kocabay K: A prospective review of 82 cases of acute brucellosis. Turkish J Infect 6:275, 1992.
9. Akdeniz H, Irmak H, Demiröz AP: Evaluation of brucellosis cases in Van region of Eastern Anatolia: a-3 year experience. Nagoya Med J 42:101-110, 1998.
10. Baldwin C: Pathogenesis of Brucellosis, In: Intracellular Bacterial Infections. Ed: Pechere E.J. 1st ed. Cambridge Med Pub pp:87-92, 1996.
11. Dilmener M. Bruselloz, In: İç Hastalıkları. Ed: Büyüköztürk K. Bayda Yayınları, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul pp:414-418, 1998.
12. Moyer NP, Holcomb LA: *Brucella*, In: Manual of Clinical Microbiology. Eds: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Tenover RH. Washington ASM Press, pp:549-555, 1995.
13. Dilmener M: Brusellozun Klinik Prezentasyonları. Klimik Derg 3:23-25, 1990.
14. Hall WH: Brucellosis, In: Bacterial infections of humans. Eds: Evans AS, Brachman PS. 2nd Ed. New York , Plenum Publishing Corp pp:133-151, 1991.
15. Taşova Y, Saltoğlu N, Yılmaz G, İnal S, Aksu HSZ: Bruselloz: 238 erişkin olgunun klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 12:307-312, 1998.
16. Vazquez VJ, Gonzales QHM, Pardo LJ, et al: Brucellosis in the province of Almeria: A retrospective study of 1988-1990. Aten Primaria 13:31-34, 1994.
17. Serra Alvarez J, Godoy Garcia P: Incidence, etiology and epidemiology of brucellosis in a rural area of the province of Lleida. Rev Esp Salud Publica 74:45-53, 2000.
18. Baron EJ, Finegold SA: Methods for Identification of Etiologic Agents of Infectious Disease, Genus *Brucella*. Diagnostic Microbiology. New York, Mosby Company pp:410-412,1990.
19. Bilgehan H: Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Fakülteler Kitabevi, Barış Yayınları, İzmir pp:224-229,1995.
20. Priadi A, Hirst RG, Soeroso M, Koesharyono C: *Brucella suis* infection as a zoonosis in Jawa. Penyakit Hewan 24:110-112, 1992.
21. Rahman MM, Chowdhury T, Rahman A, Haq F: Sero-prevalence of human and animal brucellosis in Bangladesh. Indian Vet J 60:165-168, 1983.
22. Abbasoğlu U, Mevsim G, Günay G: Ankara'nın kırsal bir semtinde brusella antikör taraması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 20:189-192, 1990.
23. Çolak H, Usluer G, Karagüven B, Köse Ş, Özgüneş İ: Kırsal alanda seroepidemiolojik bruselloz araştırması. İnfeks Derg 5:83-86, 1991.
24. Günhan C, Karakartal G, Büke M ve ark: Sığır yetiştiricilerinde bruselloz sıklığı. İnfeks Derg 2:177-180, 1988.
25. İnci R, İnci S, Kalaycıoğlu N: Batman'da bruselloz. İnfeks Derg 7:65-66, 1993.
26. Kalkan A, Felek S, Akbulut A, Papila Ç, Demirdağ K, Kılıç SS: Elazığ yöresinde çeşitli risk gruplarında bruselloz seroprevalansının belirlenmesi. İnfeks Derg 13:227-230, 1999.
27. İyisan AS: Türkiye'de sığır ve koyunlarda brusellozis'in seroepidemiolojisi. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyolojisi Kongresi Kitabı, Ankara p:32, 2000.
28. Esendal ÖM, Yardımcı H, Yıldırım M, Altay G: Sığır, koyun ve keçi brucellosisinin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılması. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyolojisi Kongresi Kitabı, Ankara p:36, 2000.

29. Yardımcı H, Esendal M, Kçükayan U, Erdemođlu A: Koyun brucellosisinin serolojik teŖhisinde dithiothreitol ve EDTA'nın kullanılması. Ankara niv Vet Fak Derg 42:241-245, 1995.
30. Ŗeyda T, Gler MA, Gen O: Koyunlarda *B. melitensis*'in mikroaglutinasyon testi (MAT) ile teŖhisi zerine araŖtırmalar. Kafkas niv Vet Fak Derg 3:67-72, 2000.
31. GktaŖ P: Brusellozda serolojik yanıtın seyri. Trk Mikrobiyol Cem Derg 20:189-194, 1991.

Van İline Bağlı Bazı Köylerde İnsan ve Hayvan Populasyonunda Bruselloz Seroprevalansı

Ebubekir Ceylan*, Hasan Irmak**, Turan Buzğan**, M. Kasım Karahocagil**, Ömer Evirgen**, Nurten Sakarya**, Hayrettin Akdeniz**, A. Pekcan Demiröz**

Özet:

Amaç: Van yöresindeki köylerde yaygın olarak görülen brusellozun, besicilik yapan insanlar ile, bunların yetiştirdikleri koyun, keçi ve sığırlar arasındaki prevalansı değerlendirmektedir.

Yöntem: Haziran 2002 - Eylül 2002 tarihleri arasında Van iline bağlı beş köye gidilerek 558 insan, 336 koyun, 51 keçi ve 129 sığırdan kan örnekleri alındı. Serumlarına Rose Bengal (RB) ve standart tüp aglutinasyonu (STA) testleri uygulandı.

Bulgular: Bruselloz seropozitifliği insanlarda RB ile % 26.7, STA ile % 27.2; koyunlarda RB ile % 19.6, STA ile % 22.9; keçilerde RB ile % 21.5, STA ile % 21.5; sığırlarda RB ile % 20.9, STA ile % 21.7 oranında saptandı. Yöremizdeki bu oranlar, Türkiye genelinde bütün illerden tesadüfi örneklemeyle alınan hayvan serumlarının brusella test sonuçları ortalamasının oldukça üzerindedir.

Sonuç: Yurt genelinde ve özellikle de bölgemizdeki bruselloz mücadelesi, hedeflenen düzeyin çok gerisinde olup; aşılama çalışmalarına hızla ve titizlikle devam edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Bruselloz, hayvan brusellozu, standart tüp aglutinasyonu, rose bengal testi

Bruselloz, brusella cinsi bakterilerle oluşan; koyun, keçi, sığır, manda ve domuz gibi hayvanların etleri, süt ve idrar gibi vücut sıvıları, infekte süt ile hazırlanan süt ürünleri, infekte hayvanın gebelik materyalleri aracılığı ile insanlara bulaşabilen bir zoonozdur (1-4).

Bugün birçok gelişmiş ülkede, bruselloz ya tamamen eradike edilmiş ya da kontrol altına alınmıştır. Bu ülkelerde bruselloz bir meslek hastalığı şeklinde tanımlanmakta olup, çiftçiler, veterinerler, laboratuvar çalışanları ve hayvan bakıcılarında görülmektedir (1,3,4). Türkiye’de ise Bruselloz, hayvanlar arasında oldukça yaygın bir hastalık olduğu gibi, özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olmak üzere insanlar arasında da yaygındır (1,5-8). Türkiye’de koyun, keçi, inek ve manda bulaşmada rol oynayan en önemli hayvanlardır (5). Bruselloz; hayvanlarda abortusa, steriliteye, süt ve ette verim kaybına sebep olan lokalize bir hastalık tablosuyla seyrederken, insanlarda ateşli, septisemik bir hastalıktan çeşitli doku ve organ tutulumuna kadar, çok çeşitli klinik tablolar şeklinde görülebilmektedir (1-4,9-11).

Bruselloz klasik olarak titreme ile yükselen ateş, aşırı terleme, baş ağrısı, kırıklık, halsizlik, kilo kaybı, bel ağrısı ve yaygın vücut ağrıları ile kendini gösteren bir kliniğe sahiptir (1-4,11,12). Tüm bu genel belirtilere ek olarak her hastada değişebilen farklı klinik tablolar görülebilir. Bruselloz klinik olarak subklinik, akut, subakut ve kronik seyir gösterebilir (2,13,14).

Bu çalışma; halk sağlığı ve hayvan endüstrisi yönünden büyük önemi olan brusellozun, bölgemiz insan ve hayvan populasyonundaki seroprevalansını ortaya koymak ve Türkiye’de brusellozun sıklığını yansıtan bilgilere katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Haziran 2002 – Eylül 2002 tarihleri arasında Van iline bağlı Bağrıyanık, Canık, Çakırbeyli, Dönerdere ve Göründü köylerine gidilerek, besicilik yapan insanlar ile koyun, keçi ve sığır cinsi hayvanlardan 7-8 ml venöz kan örneği alındı. Alınan kanlar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. laboratuvarında, 2000 rpm/dakika hız ile 5 dakika santrifüje edilerek serumları ayrıldı ve çalışılınca kadar derin dondurucuda -20°C’de muhafaza edildi. 558 insan, 336 koyun, 51 keçi ve 129 sığırdan elde edilen serum örneklerinin tamamında Rose Bengal (RB) (Pendik) ve standart tüp aglutinasyonu (STA) (Linear Chemicals) testleri ile *Brucella* aglutininleri araştırıldı. Serumlar

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Hasan Irmak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 65200 VAN

Tablo I. Köyde besicilik yapan insanlarda Rose Bengal(RB) ve standart tüp aglutinasyonu(STA) test sonuçları

Köy ismi	n	RB pozitif olgular (%)		STA Titreleri						
				1/20	1/40	1/80	1/160	1/320	1/640	1/1280
Bağrıyanık	71	8	(11.3)	1	4	1	1	-	1	1
Canık	148	42	(28.4)	13	8	17	-	4	-	-
Çakırbeyli	136	43	(31.6)	10	7	11	11	3	1	-
Dönerdere	105	40	(38.0)	9	13	9	7	2	1	-
Göründü	98	16	(16.3)	5	-	1	3	2	-	6
TOPLAM	558	149	(26.7)	38	32	39	22	11	3	7

TOPLAM STA POZİTİF OLGULAR: 152 (% 27.2)

Tablo II. Köyde yetiştirilen hayvanlarda Rose Bengal(RB) ve standart tüp aglutinasyonu(STA) test sonuçları

Köy ismi	Hayvan cinsi (n)	RB pozitif olgular (%)		STA Titreleri						
				1/20	1/40	1/80	1/160	1/320	1/640	1/1280
Canık	Sığır (30)	11	(36.6)	6	2	3	-	-	-	-
Çakırbeyli	Sığır (65)	16	(24.6)	6	7	4	-	-	-	-
Dönerdere	Sığır (34)	0	(0)	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	129	27	(20.9)	12	9	7	0	0	0	0

TOPLAM STA POZİTİF OLGULAR: 28 (% 21.7)

Bağrıyanık	Koyun (193)	46	(23.8)	5	9	7	14	11	6	3
Göründü	Koyun (143)	20	(13.9)	5	3	6	3	3	-	2
Göründü	Keçi (51)	11	(21.5)	1	1	2	4	2	-	1
TOPLAM	387	77	(19.9)	11	13	15	21	16	6	6

TOPLAM STA POZİTİF OLGULAR: 152 (% 22.7)

çalışılmadan önce 56°C'de 30 dakika su banyosunda bekletilerek inaktive edildi.

STA testi yapılırken, serumlar uygun tüpler içinde 1/20, 1/40, 1/80, 1/160 şeklinde dilüe edildi. Seri dilüsyon tüplerinin içine 0.5'er ml standardize edilmiş antijen ilave edildi. Ayrıca hazırlanan bir tüpte ise antijen kontrolü yapıldı. Antijen süspansiyonları iyice karıştırıldıktan sonra tüpler 37°C'ye ayarlanmış etüvde 24 saat inkübe edildi; daha sonra titreler okundu. Okumada aglutinasyon gözlenen son tübün dilüsyonu dikkate alındı ve 1/20 dilüsyondan itibaren aglutinasyon titreleri pozitif kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen beş köyde, besicilik yapan ve yaşları 16 ile 65 arasında değişen, 208'i bayan, 350'si erkek olmak üzere toplam 558 kişinin 149'unda (% 26.7) RB testi ile, 152'sinde (%27.2) STA testi ile bruselloz seropozitifliği saptandı (Tablo 1). Bu beş köyde yetiştirilen 336

koyunun 66'sında (% 19.6) RB ile, 77'sinde (%22.9) STA ile seropozitiflik saptanırken; 51 keçinin 11'inde (% 21.5) hem RB ile hem de STA ile pozitif sonuç elde edildi. Sözkonusu köylerdeki 129 sığırın 27'sinde (% 20.9) RB ile, 28'inde (% 21.7) STA ile bruselloz seropozitifliği saptandı (Tablo 2).

Tartışma

Bruselloz çeşitli yollardan insanlara bulaşabilen bir zoonoz olmakla beraber, en çok bulaşma çığ süt ve süt ürünleri (krema, peynir, vs.) ile olmaktadır (1-5). Van gölü havzasının da içinde yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesinde ise en sık bulaş yolunun çığ süttten yapılan taze peynir ve diğer süt ürünleri tüketimi olduğu söylenebilir (7-9). İlkbahar ve yaz aylarında özellikle akut olgular olmak üzere olgu sayısında artış olmaktadır (1,15-17). İnsana bruselloz bulaşması, sindirim sistemi yanı sıra temas ve solunum yoluyla da olabilir. Ayrıca ender de olsa, laboratuvar kazaları, cinsel temas veya inkübasyon

döneminde alınmış kan ile yapılan transfüzyon ile bulaşmalar da bildirilmiştir (4,5).

Brusellozun kesin teşhisi, kan, kemik iliği ve diğer dokulardan mikroorganizmanın elde edilmesiyle konur (4,11,18,19). Mikroorganizmanın çeşitli sebeplerle elde edilemediği durumlarda serolojik teşhis önem kazanır (4). Bruselloz teşhisi, halen yaygın olarak seroloji ile konmaktadır (2,12). Hastaların, bruselloz teşhisi almadan önce çeşitli antibiyotikleri sıkça kullanmaları ve kronik vakalarda kültür yöntemlerinden sonuç almada problemlerin olması serolojik yöntemleri değerli kılmaktadır (1).

Çiftçiler ve kırsal kesimde besicilikle uğraşanlar arasında yapılan, brusellozun yaygınlığını belirlemeye yönelik çalışmalarda değişik oranlar bildirilmektedir. Yurt dışı yayınlarda bruselloz seropozitifliği % 0 ile % 20 arasında değişmekte iken (20,21); yurdumuzda % 1.8'den, % 25'e kadar değişen oranlar verilmektedir (22-26). Bizim çalışmamızda köyde yaşayan ve besicilik yapan insanlarda RB ile %26.7, STA ile % 27.2 oranında pozitiflik saptandı. Yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalarda çiftçi ve besicilerdeki seropozitifliğin, diğer risk gruplarına göre daha yüksek düzeyde olması, brusellozun bölgedeki hayvanlarda yaygın olmasının yanı sıra, besicilerin sütü elle sağmaları, kaynatmadan peynir mayalamaları, bu peynirleri salamurada bekletmeden taze tüketmeleri, bir kısmının yeni sağılmış süt içmeleri ve infeksiyonun bulaşma şekli ve korunma yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları ile açıklanabilir.

Türkiye çapında bruselloz sero-surveyansını belirlemek üzere 1997 yılında çalışmaları başlatılan proje kapsamında, ülke çapında her ilin dört ilçesinden tesadüfi örneklemeyle 34 458 sığır ve 30 433 koyundan, toplam 64 891 serum örneği toplandı. Bütün serumlar Rose Bengal plate test (RBPT) ile tarandıktan sonra, pozitif sonuçlar kompleman fiksasyon testi ile doğrulandı. Bruselloz prevalansı sığır popülasyonunda %1.43, koyun popülasyonunda ise %1.97 olarak tespit edildi. Brusellozun sürü prevalansını belirlemek için ise her ilçenin dörder köyü seçildi ve 1313 sığır sürüsünde %11.4 ve 1077 koyun sürüsünde %15 olarak tespit edildi (27).

Esendal ve ark.(28) bruselloz yönünden şüpheli 250 sığır serumunda RBPT ile % 47.2, SAT ile % 51.6; 250 koyun-keçi serumunda da RBPT ile % 37.6, SAT ile % 44.4 pozitif reaksiyon saptamışlardır.

Yardımcı ve ark. (29) abortus yapmış 101 koyuna ait kan serumundan, RBPT ile 59'unun

(% 58.4), mikroaglutinasyon testi (MAT) ile de 64'ünün (% 63.4) seropozitif bulunduğunu bildirmişlerdir.

Şeyda ve ark.'nın Kars bölgesinde yaptıkları bir çalışmada, incelenen 1580 koyun serum örneğinde plate test ile % 21.6, RBPT ile % 22.7, SAT ile % 29.3 ve MAT ile % 37.1 oranında brusella aglutinin pozitiflikleri tespit edilmiştir (30).

Bizler de tesadüfi örneklemeyle belirlediğimiz, Van iline bağlı beş köyde yetiştirilen 336 koyunun 66'sında (% 19.6) RB ile, 77'sinde (%22.9) STA ile seropozitiflik saptarken; 51 keçinin 11'inde (% 21.5) hem RB ile hem de STA ile pozitif sonuç elde ettik. Söz konusu köylerdeki 129 sığırın 27'sinde (% 20.9) RB ile, 28'inde (% 21.7) STA ile bruselloz seropozitifliği saptadık. Bulduğumuz prevalans oranları ülke ortalamasının çok üzerinde olup; bruselloz şüpheli hayvan serumu tarama oranlarının ise bir hayli altındadır.

Değişik yerlerde yapılan çalışmalarda elde edilen farklı sonuçlar, o bölgedeki brusellozun yaygınlığına, kullanılan testlere ve seropozitif olarak kabul edilen en düşük titreye bağlı olarak değişebilir. Çalışmamızda 1/20 ve üzeri STA titreleri seropozitif olarak değerlendirildi. Buna bağlı olarak seropozitiflik oranlarımız diğer pek çok çalışmaya göre yüksek bulundu. Ancak, etken ile teması göstermesi açısından seroprevalansın değerlendirilmesinde 1/20'lik titrenin de dikkate alınması gereklidir (31).

Türkiye'de ve bölgemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan brusellozun önlenmesi, hayvanlarda brusellozun kontrolü ve eradikasyonuna bağlıdır. Özellikle kırsal kesimde yaşayan halk bilinçlendirilmeli, çiğ süten peynir ve yağ imali önlenmelidir. İmal edilen peynirlerin de en az 2 ay salamurada bekletildikten sonra tüketilmesi önerilmelidir. Ayrıca hastalığın temas yoluyla bulaşmasını önlemek için veterinerlerin, mezbaha çalışanlarının ve besicilerin hayvan atıkları ile temas etmemeleri ve eldiven kullanmaları konusunda eğitilmeleri gereklidir.

Brucellosis Seropositivity In Human And Animal Population In Some Villages Of Van Province

Abstract:

Aim: To evaluate of the prevalence of brucellosis among sheep, goats, cattle and their owners in villages of Van.

Method: Blood samples were taken from 558 humans, 336 sheep, 51 goats and 129 cattle from 5 villages in the region of Van between June 2002 and September 2002. Rose Bengal (RB) and Standard tube agglutination (STA) tests were applied to sera.

Results: Seropositivity for brucellosis in humans, sheep, goats and in cattle by RB were 26,7 %, 19,6 %, 21,5 % and 20,9 % and by STA were 27,5 %, 22,9 %, 21,5 % and 21,7 % respectively. These ranges obtained from this region are higher than average brucella test results in animal sera obtained randomly from different cities of Turkey.

Conclusion: Brucellosis struggle is below of the targeted levels in Turkey in general and especially in this region and vaccination should be continued swiftly and fastidiously.

Key words: Brucellosis, animal brucellosis, standard tube agglutination, Rose-Bengal test.

Kaynaklar

1. Sözen TH: Bruselloz, In: İnfeksiyon Hastalıkları. Eds: Topçu AV, Söyletir G, Doğanay M. Nobel Ankara, Tıp Kitabevi pp:476-491, 1996.
2. Gotuzzo E, Celillo C: *Brucella*, In: Infectious Diseases. Eds: Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR. Philadelphia Harcourt Brace Jovanovich Inc pp:1513-1518 , 1992.
3. Madkour MM: Brucellosis, In: Harrison's Principles of Internal Medicine. Ed: Fauci AS, Braunwald E, İsselbacher KC, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL. McGraw-Hill, inc, New York, USA pp: 969-971, 1998.
4. Young EJ: *Brucella* Species, In: Principles and Practice of Infectious Diseases. Eds: Mandell GL, Bennett J, Dolin R. 5th ed., New York, Churchill Livingstone pp:2386-2391,2000.
5. Badur S: Brusellozda Serolojik Tanı ve Seroepidemioloji. Klimik Derg 3:17-20, 1990.
6. Aksoy H, Erkoç R, Dilek İ, Şenocak M, Alici S, İlhan M, Türkdogan K, Topal C, Meral C, Avcı ME, Uygan İ, Demiröz P: Van ve yöresinde 20 yaş ve üstü bireylerde brusella seroepidemiolojisi. 1. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongre Kitabı p:270,1998.
7. Akdeniz H, Irmak H, Timurkan H, Buzğan T, Karahocagil MK, Deveci A, Demiröz AP: Van Edremit İlçesi Gölkarşı Köyünde yapılan bruselloz araştırması. Van Tıp Derg 7:128-132, 2000.
8. Kılıç SS, Felek S, Akbulut A, Kocabay K: A prospective review of 82 cases of acute brucellosis. Turkish J Infect 6:275, 1992.
9. Akdeniz H, Irmak H, Demiröz AP: Evaluation of brucellosis cases in Van region of Eastern Anatolia: a-3 year experience. Nagoya Med J 42:101-110, 1998.
10. Baldwin C: Pathogenesis of Brucellosis, In: Intracellular Bacterial Infections. Ed: Pechere E.J. 1st ed. Cambridge Med Pub pp:87-92, 1996.
11. Dilmener M. Bruselloz, In: İç Hastalıkları. Ed: Büyüköztürk K. Bayda Yayınları, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul pp:414-418, 1998.
12. Moyer NP, Holcomb LA: *Brucella*, In: Manual of Clinical Microbiology. Eds: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Tenover RH. Washington ASM Press, pp:549-555, 1995.
13. Dilmener M: Brusellozun Klinik Prezentasyonları. Klimik Derg 3:23-25, 1990.
14. Hall WH: Brucellosis, In: Bacterial infections of humans. Eds: Evans AS, Brachman PS. 2nd Ed. New York , Plenum Publishing Corp pp:133-151, 1991.
15. Taşova Y, Saltoğlu N, Yılmaz G, İnal S, Aksu HSZ: Bruselloz: 238 erişkin olgunun klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 12:307-312, 1998.
16. Vazquez VJ, Gonzales QHM, Pardo LJ, et al: Brucellosis in the province of Almeria: A retrospective study of 1988-1990. Aten Primaria 13:31-34, 1994.
17. Serra Alvarez J, Godoy Garcia P: Incidence, etiology and epidemiology of brucellosis in a rural area of the province of Lleida. Rev Esp Salud Publica 74:45-53, 2000.
18. Baron EJ, Finegold SA: Methods for Identification of Etiologic Agents of Infectious Disease, Genus *Brucella*. Diagnostic Microbiology. New York, Mosby Company pp:410-412,1990.
19. Bilgehan H: Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Fakülteler Kitabevi, Barış Yayınları, İzmir pp:224-229,1995.
20. Priadi A, Hirst RG, Soeroso M, Koesharyono C: *Brucella suis* infection as a zoonosis in Jawa. Penyakit Hewan 24:110-112, 1992.
21. Rahman MM, Chowdhury T, Rahman A, Haq F: Sero-prevalence of human and animal brucellosis in Bangladesh. Indian Vet J 60:165-168, 1983.
22. Abbasoğlu U, Mevsim G, Günay G: Ankara'nın kırsal bir semtinde brusella antikör taraması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 20:189-192, 1990.
23. Çolak H, Usluer G, Karagüven B, Köse Ş, Özgüneş İ: Kırsal alanda seroepidemiolojik bruselloz araştırması. İnfeks Derg 5:83-86, 1991.
24. Günhan C, Karakartal G, Büke M ve ark: Sığır yetiştiricilerinde bruselloz sıklığı. İnfeks Derg 2:177-180, 1988.
25. İnci R, İnci S, Kalaycıoğlu N: Batman'da bruselloz. İnfeks Derg 7:65-66, 1993.
26. Kalkan A, Felek S, Akbulut A, Papila Ç, Demirdağ K, Kılıç SS: Elazığ yöresinde çeşitli risk gruplarında bruselloz seroprevalansının belirlenmesi. İnfeks Derg 13:227-230, 1999.
27. İyisan AS: Türkiye'de sığır ve koyunlarda brusellozis'in seroepidemiolojisi. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyolojisi Kongresi Kitabı, Ankara p:32, 2000.
28. Esendal ÖM, Yardımcı H, Yıldırım M, Altay G: Sığır, koyun ve keçi brucellosisinin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılması. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyolojisi Kongresi Kitabı, Ankara p:36, 2000.

29. Yardımcı H, Esendal M, Kçükayan U, Erdemođlu A: Koyun brucellosisinin serolojik teŖhisinde dithiothreitol ve EDTA'nın kullanılması. Ankara niv Vet Fak Derg 42:241-245, 1995.
30. Ŗeyda T, Gler MA, Gen O: Koyunlarda *B. melitensis*'in mikroaglutinasyon testi (MAT) ile teŖhisi zerine araŖtırmalar. Kafkas niv Vet Fak Derg 3:67-72, 2000.
31. GktaŖ P: Brusellozda serolojik yanıtın seyri. Trk Mikrobiyol Cem Derg 20:189-194, 1991.

Patojen Bakterilerin Üremesi Üzerine Protozoonların Etkileri

M. Güzel Kurtuluş*, Yaşar Göz**, Selma Gülmez*, Oğuz Tuncer***, Ebubekir Ceylan****, Mustafa Berketaş*

Özet:

Amaç: Bu çalışma, barsak protozoonları ve barsak patojeni bakterilerin birbirleri üzerine olabilecek muhtemel etkilerinin ve birlikte bulunma oranlarının araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışmanın birinci grubunu, dışkı incelemesinde protozoon saptanan 50 hasta oluşturmuştur. İkinci grupta ise protozoon saptanmayan 50 hastaya ait dışkı örneği incelemeye alınmıştır.

Bulgular: Yapılan inceleme sonucunda protozoon saptanan birinci gruptaki 50 hastanın 3'ünde (%6) *Salmonella typhi*, 1'inde (%2) *Shigella dysenteriae* olmak üzere toplam 4 dışkı örneğinde (%8) patojen bakteri saptanırken, protozoon saptanmayan ikinci gruptaki 50 dışkı örneğinden hiçbir patojen izole edilememiştir.

Sonuç: Protozoon saptanan dışkı örneklerinde patojen bakteri üreme olasılığı bulunduğu saptanmış olup, her iki incelemenin birlikte planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Protozoon, barsak florası, salmonella, shigella.

Protozoon enfeksiyonları ülkemizin önemli sağlık sorunlarından birisidir. *E. histolytica* ve *G. intestinalis* barsak enfeksiyonuna neden olan başlıca patojen türler olup her yaş grubundaki insanlarda hastalıklara yol açabilmektedirler (1, 2). Patojen olsun yada olmasın barsakta yaşayan tüm protozoonların barsak florası üzerine az veya çok etkileri vardır. Normal barsak florasında değişikliklere neden olabilen çeşitli etkenlerden biri de parazitlerdir (3). Deneysel amip enteritlerinde bakterilerin katılımı deneysel olarak kanıtlanmıştır (4, 5).

G. intestinalis'li hastalarda oluşan yağ malabsorbsiyonunun muhtemel sebebinin bakteri sayısının çok fazla artması ve safra tuzları dekonjugasyonu olduğu düşünülmektedir. Giardiazisli hastalarda safra tuzları konjugasyonunun da en önemli nedeni bakteriyel kolonizasyondur (6). *Giardia* ile bakteriler arasındaki yardımcı etkiler, bazı besinlerin

emilimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (2). Jejunumdaki bakteriyel kolonizasyon ise *G. intestinalis*'in yol açtığı zararı daha da arttırabilmektedir (7). Protozoonlar vücudun çeşitli bölgelerinde yerleşip hastalık yaptıkları için, tanıda uygun materyal alıp uygun yöntemle aramak esastır. Sindirim sistemine yerleşen protozoonları esas olarak dışkıda aramak gerekmektedir. Dışkı muayenesi makroskopik ve mikroskopik olarak incelemeye alınır (8).

Çalışma, yukarıda açıklanan bilgiler ışığında barsakta protozoon ve patojen bakterilerin birlikte bulunma oranları ve etkileşimlerinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çeşitli servislerine karın ağrısı, diare, ateş gibi bulgularla baş vuran hastalardan alınan dışkı örnekleri, steril dışkı kaplarına alındıktan sonra hemen Parazitoloji ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarına ulaştırıldı. Gelen dışkı örneklerinde kistik şekillerin yanı sıra trofozoit şekillerin de görülmesi amacıyla hemen değerlendirilmeye alındı. Dışkının makroskopik (şekli, rengi, kıvamı, mukus veya kan ihtiva edip etmediği) incelemesi yapıldıktan sonra mikroskopik olarak incelendi. Bu amaçla temiz bağıtlerle dışkının özellikle mukuslu veya kanlı bölgeleri olmak üzere değişik yerlerine dokunularak alınan örneklerin, temiz bir lam üzerine damlatılmış serum fizyolojik (SF) içerisinde homojen bir şekilde dağılması sağlandı. Üzerine lamel kapatılarak hazırlanmış

* 30 Eylül- 5 Ekim 2002 tarihleri arasında Göynük/Kemer-Antalya'da yapılan XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi'nde sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, *Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji,

Tıp Fakültesi, Parazitoloji, *Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları,

****Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu -VAN

Yazışma Adresi: Doç Dr. Mustafa BERKETAŞ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji A.D.

Maraş Cad.

VAN

olan preparatlar ışık mikroskopunda 10X40'lık büyütmeyle incelendi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarında 50 adet protozoon saptanan ve 50 adet de protozoon saptanmayan olmak üzere toplam 100 dışkı örneği incelemeye alındı. Bu dışkı örnekleri önce Selenit F buyyona alınarak 37 °C'de 6-8 saat inkübe edildi, daha sonra Mac Conkey, EMB ve SS (Salmonella Shigella) Agar besiyerlerine ekimleri yapılarak aerob şartlarda 37 °C'de 18-24 saat inkübasyona alındı. Kültürde üreyen bakterilerin koloni, pigment durumu ve boyama özelliklerine bakılıp patojen olduğundan kuşkulanan suşlara (Salmonella, Shigella) önce klasik yöntemler (Oksidaz, TSI Agar, Urea Agar, Sitrat Agar, LIA, IMVIC ve ONPG) uygulanarak cins düzeyinde isimlendirme yapıldı, Sceptor (Becton Dickinson-USA) Gram negative ID paneller kullanılarak ön identifikasyonları yapıldı. Bu suşların kesin identifikasyonu ise polivalan ve monovalan antiserumlar (Difco-USA) kullanılarak yapıldı.

Bulgular

Çalışma, Haziran - Eylül 2001 tarihleri arasında çeşitli klinik ve polikliniklere başvuran ve gasrtointestinal yakınmaları olan, her biri 50 kişiden oluşan 2 grup üzerinde yapılmıştır. Gaita incelemesinde protozoon saptanan ve saptanmayan hastaların oluşturduğu 100 kişilik çalışma grubunun 47'si 2-14 yaş arası çocuklardan, 53'ü de 14 yaş üstü bireylerden oluşmaktaydı. Çalışma gruplarını oluşturan 100 hastanın kliniklere göre dağılımları Tablo 1'de verilmiştir. Çalışmanın birinci grubunu oluşturan ve gaita incelemesinde protozoon saptanan 50 hastada toplam 87 adet protozoon saptanmıştır. Bu 50 hastanın 23'ünde 1, 17'sinde 2, 7'sinde 3, 1'inde 4 (*E. histolytica*, *E. hartmanni*, *E. coli* ve *B. hominis*), 1'inde ise 5 (*E. histolytica*, *E. coli*, *B. hominis*, *T. hominis* ve *Ch. mesnili*) değişik protozoon saptanmıştır. Çalışmada saptanan 87 adet protozoonun dağılımı Tablo 2'de verilmiştir. Protozoon saptanan gruptaki hastaların gaita örneklerinden yapılan kültürlerden 3'ünde *Salmonella typhi* ve 1'inde *Shigella dysenteriae* olmak üzere 4 (%8)'ünde patojen mikroorganizma üretilmiştir. *Salmonella typhi* saptanan örneklerden birinde *G. intestinalis*, *B. hominis* ve *E. coli* birlikte görülürken, diğer bir örnekte sadece *G. intestinalis* görülmüş, bir örnekte ise *B. hominis* ve *Ch. mesnili* birlikte saptanmıştır. *Shigella dysenteriae* saptanan dışkı örneğinden ise sadece *E. histolytica* saptanmıştır.

İkinci grupta yer alan ve protozoon saptanmayan 50 hastanın dışkı örneklerinden yapılan kültürlerin hiçbirisinde patojen bakteri

saptanmamış, tüm örneklerde normal barsak florası bakterileri üremiştir.

Tartışma

Tüm dünyada (özellikle tropikal ve subtropikal iklimlerde) yaygın olarak görülen *E. histolytica* ve *G. intestinalis* gibi protozoonların insidansı, bölgenin ısı nem oranı, hijyenik koşullar ve bireylerin vücut direnciyle orantılıdır. 1984 yılına kadar 43 ülkede yapılan 169 araştırmanın sonucu olarak *E. histolytica*'nın ortalama insidansı Avrupa'da %10, Amerika'da %12, Asya'da %16, Afrika'da %17, Avustralya'da %1.5 oranlarında saptanmıştır (9, 10). *E. histolytica* prevalansı; Amerika'da %1-40, Kuzey Avrupa'da %5-20, Güney Avrupa'da da %20-51 arasında değişmekte olup, Hollanda'da kist çıkaran portörlerin oranı ise %5-19 arasında değişmektedir (11). Türkiye'de bölgelere göre *E. histolytica* prevalansı; Ege Bölgesi'nde %0.7-5.3, Doğu Anadolu Bölgesi'nde %2-10, Akdeniz Bölgesi'nde %1-10.3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde %1-15.8, İç Anadolu Bölgesi'nde %4-15 ve Karadeniz Bölgesi'nde ise %1-24 oranlarındadır (1, 12, 13). İl bazında yapılan çalışmalarda ise; Antalya'da %6-24, Mersin'de %10.3, İstanbul'un dört ayrı bölgesinde yapılan çalışmada ortalama %2.22, Kayseri'de %12.4, Diyarbakır'da %37.5 ve Van'da ise %11.8 olarak belirtilmiştir (1, 12, 13, 14, 15, 16).

Giardiasis ile ilgili dünyada yapılan çalışmalarda çevresel şartlara ve hijyene bağlı olarak %2-25 oranında değişme saptanmakla beraber 1987'de açıklanan raporda Dünyadaki *Giardia intestinalis* oranı %17 olarak bildirilmiştir (9, 11). *G. intestinalis* prevalansı ise Ürdün'de %7.3, Lesetho'da %23.6 ve Türkiye'de ilkökul çağı çocuklarında %4-25 oranları arasında değişmektedir (14, 17, 18, 19). Karadeniz Bölgesi'nde %2-27.8, Marmara Bölgesi'nde %5.2-24.8, Ege Bölgesi'nde %1.9-14.1, Akdeniz Bölgesi'nde %5-24, Doğu Anadolu Bölgesi'nde %3-26.2, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde %4.8-21.7 ve İç Anadolu Bölgesi'nde ise %5-18.9 oranları arasında olduğu bildirilmiştir (1). İl bazında yapılan çalışmalarda Ankara'da %9.3, Kayseri'de %12.8, Diyarbakır'da %4.4 ve Van'da ise %1.75 oranlarında *G. intestinalis* prevalansları bildirilmiştir (13, 14, 16, 19). Çalışmamızda ise saptanan protozoonlar arasında *G. intestinalis*'in %8, *E. histolytica*'nın ise %19.6 oranlarında olduğu görülmüştür. Özbal ve ark. (20)'nin yaptıkları çalışmada patojen bakterilerin sıklıkla 1-10 yaş arası, patojen protozoon ve helmintlerin ise daha çok 10 yaşın üstündeki çocuklarda infeksiyon yaptığı saptanmış olup,

Tablo I: Çalışmaya alınan dışkı örneklerinin kliniklere göre dağılımı.

	Protozoon saptanmayanlar n=50	Protozoon saptananlar n=50	Toplam
Çocuk Hastalıkları	26	21	47
İç Hastalıkları	16	14	30
Cildiye	7	6	13
Enfeksiyon Hastalıkları	1	9	10
Toplam	50	50	100

Tablo II: Birinci gruptaki 50 hastada saptanan protozoonların dağılımı.

Saptanan protozoonlar	50 hastada saptanan sayı	Parazitler arası oran (%)	Hastalar arasında parazitlerin görülme oranı (%)
<i>Blastocystis hominis</i> (B. hominis)	30	34.5	60
<i>Giardia intestinalis</i> (G. intestinalis)	20	23	40
<i>Entamoeba histolytica</i> (E. histolytica)	17	19.6	34
<i>Entamoeba coli</i> (E. Coli)	11	12.6	22
<i>Chilomastix mesnili</i> (Ch. mesnili)	4	4.6	8
<i>Entamoeba hartmanni</i> (E. hartmanni)	2	2.3	4
<i>Iodamoeba bütschlii</i> (I. bütschlii)	2	2.3	4
<i>Trichomonas hominis</i> (T. hominis)	1	1.1	2
TOPLAM	87	% 100	% 174

gastroenteritli hastaların %28.1'inde patojen bakteri, %15.5'inde de patojen protozoon bulunduğu rapor edilmiştir.

Genç ve ark. (21), *E. histolytica* saptanan dışkıların %3'ünde *Salmonella typhimurium* saptamışlardır. Al ve ark. (22) Kayseri'de yaptıkları bir çalışmada %61.27'sinde patojen protozoon saptanan hastaların 4'ünden *Shigella* izole ettiklerini bildirmişlerdir. Aynı çalışmada %54.4'ünde *E. histolytica*, %45.6'sında *G. intestinalis* gözlenen 125 dışkı örneğinde %1.6 oranında *Shigella flexneri*, %0.8 oranında *Shigella sonnei* ve %0.8 oranında da *Salmonella choleraesuis* saptanmıştır.

Dünyada ve Türkiye'de yapılan benzer çalışmalarda da görüldüğü gibi protozoon hastalıklarının daha çok hijyenik ve altyapı şartlarının iyi olmadığı bölgelerde ve *Salmonella*, *Shigella* gibi enfeksiyonlarla birlikte bulunabildiği bildirilmiştir. Bu durumda, protozoonların *Salmonella*, *Shigella* gibi patojen bakteriler için mi yoksa bu patojen bakterilerin protozoonlar için mi predispozisyon oluşturduğu soruları akla gelmekle beraber, çalışmamızda protozoon saptanan gaita örneklerinde patojen

bakteri üreme oranı %8 iken, protozoon saptanmayanlarda bu oran %0 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; protozoon enfeksiyonlarının *Salmonella*, *Shigella* gibi patojen bakterilere predispozisyon oluşturduğu, protozoonlarla infekte olan bireylerin patojen bakterilerle infekte olma eğiliminin arttığı kanısına varılmaktadır.

Investigation of the effects of protozoa on the growth of pathogen bacteria in the intestine

Abstract:

Aim: This study was performed to investigate the possible counter effects of the protozoa and the pathogen bacteria in the intestine together with their percentages of coexistence.

Method: In the first group of the study, 50 patients who are found protozoa in their stool examination were used. In the second group, the stool samples were examined in 50 patients who are not found protozoa.

Results: In the first group of 50 patients, 3 (6%) *Salmonella typhi*, 1 (2%) *Shigella dysenteriae*, totally 4 (8%) pathogen bacteria were found, in the second

group of 50 patient, it was not found any pathogen bacteria.

Conclusion: At the end of the study, in the stool samples found protozoon, it was found possible pathogen bacteria growth paralel with the conclusion in similar studies and it is concluded that these two tests should be planned together.

Key words: Protozoon, intestinal flora, salmonella, shigella.

Kaynaklar

1. Merdivenci A: Medikal Protozooloji. 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, p. 29-106, 1981.
2. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M: Unat'ın Tıp Parazitolojisi, İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları. 5. Baskı, Cerrahpaşa Tıp Fak. Vakfı Yayınları:15, İstanbul, s.544-551, 1995.
3. Donaldson RM: Normal bacterial populations of the intestine and their relation to intestinal function. New Engl J Med., 270(17); 938-943, 1964.
4. Phillips BP, Gorstein F: Effects of different species of bacteria on the pathology of enteric amebiasis in monocontaminated guinea pigs, Am J Trop Med Hyg., 15(6): 863-868, 1966.
5. Takeuchi A, Phillips BP: Electron microscope studies of experimental Entamoeba histolytica infection in the guinea pig.I. Penetration of the intestinal epithelium by trophozoites. Am J Trop Med Hyg., 24(1): 34-48, 1975.
6. Tandon BN, Tandon RK, Satpathy BK and Shiriniwas: Mechanism of malabsorption in giardiasis: a study of bacterial flora and bile salt deconjugation in upper jejunum, Gut., 18(3): 176-181, 1977.
7. Markel EK, Voge M, John DT: Medical Parasitology. 7th Ed. W. B. Saunders Company, p. 63-70, 1992.
8. Töre O: Genel Parazitoloji. Kılıçturgay K. ed. Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji. Bursa: Onur Yayıncılık, s.221-232, 1992.
9. Bernard KW, Graitcer PL, van der Vlugt T, Moran JS, Pulley KM: Epidemiological surveillance in Peace Corps Volunteers: a model for monitoring health in temporary residents of developing countries. Int J Epidemiol., 18(1): 220-226, 1989.
10. Patterson M, Schoppe LE: The presentation of amoebiasis. Med Clin North Am., 66(3): 689-705, 1982.
11. Foust EC, Russel PF, Jung RC: Clinical Parasitology, 8. Ed., Philadelphia: Lea and Febiger, p. 59-176, 1970.
12. Çolak H: Türkiyede barsak parazitlerinin bölgesel yaygınlığı. Mikrobiyol Bült., 13: 115-127, 1979.
13. Yakut Hİ, Kılınç M, Haspolat K, ve ark: Diyarbakır'da çocukluk yaş grubundaki ishallerde amebiasis sıklığı. Klimik Derg, 3: 85-86, 1990.
14. Fazlı ŞA, Özbal Y, Kılıç H: 6500 gaita numunesinin barsak protozoonları yönünden incelenmesi. T Parazitol Derg., 7: 1-7, 1984.
15. Kılıç H: 5000 gaita numunesinde barsak parazitlerinin incelenmesi. Erciyes Üni Tıp Fak Derg., 6: 569-572, 1984.
16. Yılmaz H, Türkoğlan K, Berktaş M, Akman N, Tuncer İ, Algün E, Gül A, Göz Y: Parazitoloji laboratuvarına başvuran 14 yaş ve üzerindeki hastalarda barsak parazitlerinin dağılımı. T. Parazitol. Derg. 21(1): 49-54, 1997.
17. Ali Shtayeh MS, Hamdan AH, Shaheen SF, Abu-Zeid I, Faidy YR: Prevalance and seasonal fluctuations of intestinal parasitic infections in the Nablus area, West Bank of Jordan. Ann Trop Medical Parasitol., 83(1): 67-72, 1989.
18. Esrey SA, Collet J, Miliotis MD, Koornhof HJ, Makhale P: The risk of infection from Giardia lamblia due to drinking water supply, use of water, and latrines among preschool children in rural Lesotho. Int J Epidemiol., 18(1): 248-253, 1989.
19. Genç S, Yakar A, Mercangöz F: Giardiazis'li hastalarda bakteriyolojik inceleme ve bunun klinik önemi. Mikrobiyol Bült., 14: 1-7, 1980.
20. Özbal Y, Öztürk MA, Kurtoglu S, Kılıç H, Doğangüneş S, Al M, Çelebi N: Gastroenteritli olgulardan soyutlanan enteropatojen mikroorganizmalar. Türk Mikrobiol Cem Derg., 20(1-2): 57-63, 1990.
21. Genç S, Yakar A, Yurttaşan M, Mercangöz F: Amebiasis'li hastalarda bakteriyolojik inceleme. Ankara Tıp Mecmuası, 34: 243-248, 1981.
22. Al M, Özbal Y: Amebiasis ve Giardiazis'li hastaların barsak florasındaki değişiklikler. Erciyes Tıp Derg., 14: 321-327, 1992.

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanserinde 1997-2000 Yıllarında Belirlenen İlaç Direnç Oranları

Fahrettin Talay*, Sedat Altın**, Levent Karasulu**, Şenol Kümbetli*

Özet:

Ocak 1997-Aralık 2000 tarihleri arasında dispanserimizde takip ve tedavi edilen, kültür pozitif akciğer tüberkülozu hastalarında direnç testleri yapılan 189 hastanın ilaç direnç oranları değerlendirildi. Olgularımızın yaş ortalaması 32.2±11.4 olup (E:163, K:26) 135'i daha önce anti-tüberkülo tedavi görmemiş, 54'ü ise önceden en az bir ay süreyle anti-tüberkülo tedavi kullanmıştı. Olgularımızın %25.9'unda direnç saptanmış olup bunların %19.2'si primer, %42.6'ı sekonder direnç idi. Çok ilaca direnç %6.8 olup %3'ü primer ve %16.6'sı sekonder direnç idi. İlaçlara göre direnç oranları; primer INH direnci %8.9, RİF %3, MPZ %3, EMB %2.2 ve SM %13.3 bulundu. Sekonder dirençte ise INH %22.2, RİF %22.2, MPZ %14.8, EMB %11.3 ve SM %18.5 bulundu. Sonuçlar ülkemiz ve diğer ülkelerdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında ilaç direnç oranlarımız gelişmekte olan ülkelerin seviyesinde olup yüksek oranda seyretmektedir. Tüm ülke çapında ulusal kontrol programı gözden geçirilerek tüberküloz tedavisinde yüksek oranlarda tedavi başarısının sağlanması ve dirençli olguların özenle ele alınıp uzmanlaşmış merkezlerde tedavisine başlanması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Tüberküloz, ilaç direnci

Tüberküloz (Tbc) insanlığın en eski hastalıklarından biridir. Yapılan araştırma ve çalışmalara rağmen; geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde sosyoekonomik faktörler, tedavi konusundaki başarısızlık, gelişmiş ülkelerde HIV enfeksiyonu, göç, madde kullanımı, evsizler ve tüm dünyada direnç sorunu nedeniyle tüberküloz dünyada ve ülkemizde ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Ülkemizde çok yaygın lezyonları nedeniyle fazla basil taşıyan hastalar, hasta-hekim ve kurumlar arası kopukluklar, düzensiz ve bilinçsiz tedaviler, direnç ve başarısızlığı gündeme getirmiştir (1).

1997 yılında DSÖ tarafından yayımlanan dünya tüberküloz raporunda, 1995 yılında Türkiye'den 22.981 yeni olgu bildirilirken, bunların 4383'ünün yayma pozitif olduğu belirtilmektedir (2). Kocabaş ve ark. verem savaş dispanserlerinde bakteriyolojik çalışmada direnç testi yapılma oranını %5,2 olarak bildirmişlerdir (3). Yukarıdaki verilere göre Türkiye'de bakteriyolojik incelemeye yeterince önem

verilmediği açıkça görülmektedir. Bakteriyolojik inceleme yapılan hastaların da tamamına değişik nedenlerden dolayı direnç testleri yapılmaması, ülke genelini içeren direnç oranlarını saptamayı zorlaştırmaktadır.

Biz de Türkiye'deki tüberküloz ilaçlarına karşı olan direnç oranları ile ilgili verilere katkı sağlamak amacıyla, İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri'nde 1997-2000 yılları arasında direnç testleri yapılmış hastalarda primer, sekonder ve toplam direnç oranlarını belirledik.

Gereç ve Yöntem

İstanbul Eyüp Verem Savaş Dispanseri'nde 1997-2000 yılları arasında akciğer tüberkülozu tanısı ile tedavi almış hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenerek, kültür pozitif akciğer tüberkülozlu 295 hastadan direnç testleri yapılan 189 hasta çalışmaya alındı. Dispanserimizde tedavi öncesinde veya tedavi sırasında İstanbul Taksim Naile Sağlam Laboratuvarı'na gönderilen balgam örneklerinde teksif yöntemiyle ARB'leri pozitif bulunan ve kültürde üreme saptanan tüm balgam örneklerinden ilaç direnç testi yapılmıştır. Önceden tedavi görmeyen ve/veya bir aydan kısa tedavi görmüş yeni olgularda saptanan ilaç direnci "primer direnç", bir aydan uzun süreli tedavi gören eski olgularda saptanan ilaç direnci "sekonder direnç" olarak kabul edildi. En az INH + RİF direnci olan olgular, çok ilaca dirençli

23. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresinde

Poster Olarak Sunulmuştur. 3-5 Nisan 2003 Malatya

* Eyüp Verem Savaş Dispanseri, İstanbul

** Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

Yazışma Adresi: Fahrettin TALAY

Eyüp Verem Savaş Dispanseri

Eyüp/İSTANBUL

tüberküloz (ÇİD-TB) olarak tanımlanmıştır(4). Direnç test sonuçları ülkemiz ve dünyadaki çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.

İlaç duyarlılık testleri basitleştirilmiş proportion metodu uygulanarak İstanbul Taksim Naile Sağlık Laboratuvarı'nda yapıldı. Uygulanan ilaçlar ve konsantrasyonları İNH 0,2-1 µg/ml, RİF 20-40 µg/ml, MPZ (Nikotinamid) 200 µg/ml, EMB 2 µg/ml, SM 4 µg/ml idi.

Çalışmanın istatistiksel analizlerinin yapılmasında ve karşılaştırılmasında SPSS 10.0 (Statistical Program for Social Sciences) adlı paket program ile ki-kare testi kullanılmıştır.

Şekil 1. Tüm olguların ortalama direnç oranları.

Şekil 2. Tedavide kullanılan ilaçların direnç oranları

Şekil 3. Tek veya birden fazla ilaca karşı direnç oranları

Bulgular

Çalışmada toplam 189 olgu incelendi. Olguların 163'ü (%86,2) erkek, 26'sı (%13,8) kadındı. Hastaların yaşları 9 ile 69 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması $32,2 \pm 11,4$ idi. Çalışmaya alınan 189 olgudan 135'i daha önce hiç tüberküloz tedavisi almamıştı. 54 olguda ise daha önce en az 30 gün anti-tüberkülo ilaç kullanma öyküsü vardı. Olguların 140'ı (%74,1) tüm

ilaçlara hassas, 49'u (%25,9) en az bir ilaca dirençli idi. Daha önce anti-tüberkülo ilaç kullanmayan olguların 26'sında (%19,2) primer ilaç direnci saptandı. Daha önce tedavi gören eski olguların 23'ünde (%42,6) sekonder ilaç direnci saptandı (Şekil 1). Sekonder direnç oranlarının istatistiksel olarak primer direnç oranlarını anlamlı olarak yükseltti ($p < 0,001$). Kombinasyonlarına göre direnç sonuçları ve yüzdeleri tablo 1'de gösterilmiştir.

Tek ilaca karşı primer direnç 18 olguda (%13,3), iki ilaca karşı primer direnç 4 olguda (%3,0), üç ilaca karşı primer direnç 2 olguda (%1,5), dört ilaca karşı primer direnç 1 olguda (%0,7), beş ilaca karşı primer direnç 1 olguda (%0,7) bulundu. Sekonder direnç oranları sırasıyla tek ilaca 11 olgu (%20,3), iki ilaca 3 olgu (%5,5), üç ilaca 5 olgu (%9,3), dört ilaca 3 olgu (%5,5), beş ilaca 1 olgu (%1,9) idi (Şekil 3). Primer ilaç dirençleri tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte (kümülatif) incelendiğinde en yüksek direnç oranı SM'de (%13,3) bulunmuştur. İkinci sırada İNH (%8,9) yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla RİF için %3,0, MPZ için %3,0, EMB için %2,2 olarak bulunmuştur (Tablo 2, Şekil 2). Sekonder ilaç dirençleri incelendiğinde, sırasıyla İNH için %22,2, RİF için %22,2, SM için %18,5, MPZ için %14,8, EMB için %13,0 olarak bulunmuştur. Toplam ilaç dirençleri incelendiğinde, sırasıyla SM için %14,8, İNH için %12,7, RİF için % 8,5, MPZ için %6,3, EMB için %5,3 olarak bulunmuştur. ÇİD-TB açısından incelendiğinde primer ÇİD-TB oranı %2,9, sekonder ÇİD-TB oranı %16,6, toplam oran ise %6,8 olarak bulunmuştur (Tablo 2). Erkek olguların 42'si (%25,8) en az bir ilaca karşı dirençli, kadınların 7'si (%26,9) en az bir ilaca dirençli idi. Erkek ve kadın olgular arasında direnç oranları açısından istatistiksel fark yoktu ($p > 0,05$).

Tartışma

Modern kemoterapi ile yeni olgularda birincil anti-tüberkülo ilaçlara duyarlı tüberküloz olgularında tedavi başarı oranının %98-99 olduğu bildirilmiştir(23). Etkili ve kontrollü bir tedavi programı, sekonder direnç oranında ve onların enfekte edeceği kişilerde ortaya çıkacak olan primer direnç oranında düşmeye yol açacağı bildirilmektedir (24). Halen günümüzde tüm dünyada tüberküloz ilaçlarına karşı olan direnç oranlarında belirgin artış görülmektedir (25-27). Bu çalışmada primer, sekonder ve toplam ilaç direnç oranlarını ülkemizde ve dünyada yapılmış olan çalışmalardaki direnç sonuçlarıyla karşılaştırdık.

Tablo I: İlaç kombinasyonlarına göre primer, sekonder ve toplam direnç oranları.

	Primer Direnç		Sekonder Direnç		Toplam Direnç	
	n	%	n	%	n	%
Tek ilaç	18	13,3	11	20,3	29	15,4
INH	5	3,7	1	1,8	6	3,1
RİF	0	0	2	3,7	2	1,0
PZ	1	0,7	5	9,2	6	3,1
EMB	0	0	0	0	0	0
SM	12	8,8	3	5,5	15	7,9
İki ilaç	4	3,0	3	5,5	7	3,7
INH+RİF	2	1,5	2	3,7	4	2,1
INH+SM	1	0,7	1	1,8	2	1,1
MPZ+SM	1	0,7	0	0	1	0,5
Üç ilaç	2	1,5	5	9,2	7	3,7
INH+RİF+MPZ	0	0	1	1,9	1	0,5
INH+RİF+EMB	0	0	1	1,9	1	0,5
INH+RİF+SM	0	0	1	1,9	1	0,5
INH+EMB+SM	2	1,5	1	1,9	1	0,5
RİF+MPZ+EMB	0	0	1	1,9	1	0,5
Dört ilaç	1	0,7	3	5,5	4	2,1
INH+RİF+MPZ+SM	1	0,7	0	0	1	0,5
INH+RİF+EMB+SM	0	0	3	5,5	3	1,5
Beş ilaç	1	0,7	1	1,8	2	1,0
Toplam	26	19,2	23	42,6	49	25,9

INH: İzoniazid, RİF: Rifampisin, MPZ: Morfazinamid, EMB: Etambutol, SM: Streptomisin

TabloII: İlaçlara karşı kümülatif direnç oranları.

	Primer direnç		Sekonder direnç		Toplam direnç	
	n	%	n	%	n	%
INH	12	8.8	12	22.2	24	12.6
RİF	4	3.0	12	22.2	16	8.5
MPZ	4	3.0	8	14.8	12	6.3
EMB	3	2.2	7	13.0	10	5.3
SM	18	13.3	10	18.5	28	14.8
ÇİD-TB	4	3.0	9	16.6	13	6.8

TabloIII: Ülkemizde yapılan ilaç direnç çalışmaları.

Çalışmacı	Yer	Yıl	n	Primer(%)	Sekonder(%)	Toplam(%)
OrtaköylüM.G.(5)	Yedikule	1989-92	213	21.6	60.3	42.0
Tahaoğlu K.(6)	Süreyyapaşa	1992	785	26.6	53.4	35.5
Erdem E.(7)	Heybeliada	1991-93	1817	25.6	48.7	36.9
Çetinkaya E.(8)	Elazığ VSD	1988-94	125	29.5	65.9	43.2
Sevim T.(9)	Süreyyapaşa	1993-95	2161	29.4	55.7	36.4
Koşar F.(10)	Yedikule	1993-95	276	21.6	53.9	34.7
Ilgazlı A.(11)	Kocaeli Ün.	1990-95	550	27.1	53.3	37.8
Oğul E.Ç.(12)	Yedikule	1995-97	282	16.8	53.4	34.04
Çoban G.(13)	AGHH	1997	361	38.2	68.5	50.4
Çalışmamız	İst. Eyüp VSD	1997-00	189	19.2	42.6	25.9

Tablo IV: Dünyada yapılan ilaç direnç çalışmaları.

Ülke	Yıl	Primer direnç(%)				Sekonder direnç(%)				Toplam direnç(%)			
		inh	rif	çidtb	top.	inh	rif	çidtb	top.	inh	rif	çidtb	top.
Katar(14)	96-98	12,4	2	0,8	15	15	15	15					
Kore (15)	1994	7,7	2,2	1,6	11,3				54				
S.Arabistan(1)	96-98									28,7	20,8	20	29,7
Danimarka(1)	91-98									5,2	0,7	0,5	10,9
İsviçre(18)	95-97				4,6								1,3
Almanya (19)	84-95									5,8	5,8	1,8	9,6
İtalya(20)	90-92							22,1	40,7	10,3	7,9	5,7	26
Kamerun (21)	1998					54,1	27,6	27,6	58,2				
Ekvator (22)	89-96	14,2	11,8	8,7		30	23,3	16,7					

Türkiye’de yapılan çalışmalarda primer direnç oranları %16,8 ile %29,5, sekonder direnç oranları %48,7 ile %68,5, toplam direnç oranları ise %34,04 ile %43,2 arası değişmektedir (Tablo 3). Yapılan bu çalışmalarda direnç oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bizim çalışmamızın direnç oranları da ülkemizdeki sonuçlara paralel seyretmektedir. Çalışmamızda en yüksek primer direncin SM ve INH’a karşı geliştiğini saptadık. Bu ilaçlar tüberküloz tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır. Dünyada yapılan çalışmalarda en yüksek primer direnç INH’a karşı iken ülkemizde en yüksek oranlar SM’ye karşı bulunmuştur (Tablo IV). Bizim çalışmamızda Türkiye’de yapılan çalışmalarla uyumlu olarak SM birinci sırada olup INH ikinci sırada idi. Ülkemizde tüberküloz dışında diğer hastalıklarda SM’nin kontrolsüz olarak kullanılması bu ilaca karşı direncin fazla olmasını açıklayabilir. Oğul ve ark. Çoban ve ark. Sevim ve ark.’ı primer direnç oranında 2. sırada RİF’i bulmuşlardır. Bu çalışmaların hepsi hastanede yatan hastalarda yapılan direnç testi sonuçlarıdır. Bizim çalışmamızla birlikte Koşar ve ark. Ilgazlı ve ark. Çetinkaya ve ark. 2.sırada INH’ı saptamışlardır. Bu çalışmalardan sadece Koşar ve ark.’nın çalışması, yatan hastalarda yapılan çalışma olup diğerleri dispanser çalışmasıdır (III).

Çalışmaların genelinde sekonder direnç oranlarında INH 1., RİF 2., SM 3. sırayı almakta olup, Sevim ve ark. ile Oğul ve ark. RİF’i 1. sırada saptamışlardır. Çoban ve ark. ise SM’yi 1., RİF’i 2., INH’ı 3.sırada bulmuşlardır (III).

Türkiye’de yapılan diğer çalışmalara göre iki, üç, dört ilaca karşı olan sekonder ve toplam direnç oranlarımız daha düşüktü (9,11).

1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı, 35 ülkeyi kapsayan ilaç direnç raporunda en az bir ilaca karşı primer direnç oranı %9,9 olarak bildirilmiştir. Primer ilaç direnç oranlarında INH %7,3, SM %6,5, RİF %1,8, EMB %1,0, ÇİD-Tb %1,4. Sekonder ilaç direnci %36 olarak bildirilmiştir. Sekonder ÇİD-Tb ise %13 olarak belirtilmiştir(6). Bizim çalışmamızda primer ilaç direncini %19,2, sekonder ilaç direncini %42,6, toplam ilaç direncini de %25,9 olarak bulduk. Çalışmamız ile birlikte ülkemizdeki direnç oranlarını dünyadaki direnç oranlarıyla karşılaştırdığımızda direnç oranlarının yüksek olduğu ülkeler ile aynı seviyede seyrettiğini görmekteyiz (Tablo IV). Gelişmiş ülkelerde direnç oranları da diğer ülkelerdeki değerlerden düşük olmakla birlikte artış göstermektedir.

İlaçların yanlış ve yetersiz kullanımları sonucunda ilaç direnci gelişir. Tedavi sonuçları

ile beraber ilaç direnç oranlarının takibi tüberküloz kontrol programlarının kalitesini değerlendirmede önemli bir faktördür (28,29,30). Çalışmalar sonucunda ülkemizde yapılan tüberküloz ilaç direnç oranlarının yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. Öncelikle tüberküloz hastalarının takip ve tedavisinde önemli görevler üstlenen verem savaş dispanserleri, uzman hastanelerle koordineli çalışarak hastaneye sevk edilen veya ayakta tedaviye alınan tüm akciğer tüberkülozlu olgularda balgam ARB’sinin teksif ve kültür incelemesinin yapılması ve kültürde üreme saptanan materyallerden her hasta için en az bir kez direnç testi yapılmasını istemeliler. Hastaneler de tedavi başlangıcında balgam ARB’sinin kültürlerinden direnç testi yapılamıyorsa, hastalardan alacakları balgam ARB örneklerini dispanserlere ulaştırıp direnç testi yapılmasını sağlayarak hastaların tedavisinin takibinde önemli katkılarda bulunabilir. Böylece tedavinin 5. ayında yayması pozitif olup da direnç düşünülen hastaların o dönemde direnç test sonuçları elde edilmiş olacaktır.

Ayrıca dispanserlerin olduğu bölgelerde yeterli alt yapı ve teknik eleman sağlanarak laboratuvarların kurulmasıyla tüm dispanserlerin bakteriyolojik inceleme yapabilmeleri sağlanmalıdır. Hastane ve bölge laboratuvarları, referans laboratuvarı tarafından denetlenerek yetersiz elemanlar eğitilmelidir.

Dirençli olgular ayrıca ele alınarak, daha sıkı takip edilmeli ve çok ilaca dirençli olguların tedavi kararı ve takibi uzmanlaşmış merkezlerde özel ekipler tarafından yapılmasının gerektiği kanaatindeyiz.

Drug Resistans Rates In Eyup-Istanbul Tuberculous Struggle Dispensary Between 1997-2000 Years

Abstract:

Aim: Anti-tuberculous drug resistance percentages in İstanbul Eyüp Tuberculous Struggle Dispensary between 1997 and 2000.

Method: Anti-tuberculous drug resistance of 189 culture positive active pulmonary tuberculosis patients followed up and treated by our dispenser between January 1997 and December 2000 were evaluated. Mean age was 32.2±14.4 (M; 163, F; 26), 135 patients had no prior anti-tuberculous treatment and 54 patients had minimum one month of treatment.

Results: Resistance was 25.9 % (19.2% primary and 42.6% secondary) and multi-drug resistance was 6.8% (3% primary and 16.6% secondary). Primary resistance for drugs were as follows; INH 8.9%, RIF 3%, MPZ 3%, EMB 2.2%, SM 13.3%, secondary

resistance were; INH 22.2%, RIF 22.2%, MPZ 14.8%, EMB 11.3%, and SM 18.5%.

Conclusion: Our resistance percentages were higher when compared to national and international data and similar to percentages of developing countries. National control program should be revisited across the country and for high treatment success, resistant cases should be considered carefully and their treatment should be done by experienced centers.

Key words: Tuberculosis, drug resistans

Kaynaklar

1. Uçan ES: Tüberkülozda klinik direnç ve tedavi sorunları ANKEM Derg. 8: 207, 1994.
2. Global Tuberculosis Control. World Health Organization, 1997.
3. Kocabaş A, Bulgut R, Kıbaroğlu E ve ark. Verem savaş dispanserlerinde sürdürülen tüberküloz tanı ve tedavi çalışmalarının etkinliği. Tüberküloz ve Toraks. 42(2), 99-107,1994.
4. İlaça dirençli tüberküloz In: Iseman MD Klinisyenler için tüberküloz kılavuzu. Çeviren Şeref Özkara Nobel Tıp Kitapevleri 324, 2002.
5. Ortaköylü M.G, Karalar S, Kılıçaslan Z, Çağlar E, Çamsarı G, Uzun A. Erişkin akciğer tüberkülozlu olgularda primer ve sekonder direnç, Solunum (18), 105-113,1993.
6. Tahaoğlu K, Kızgın O, Karagöz T, Tor M, Portal M, Sadoğlu T. High initial and acquired drug resistance in pulmonary tuberculosis in Turkey. Tuber Lung Dis Oct 75(5): 324-8,1994.
7. Erdem E: Tüberkülozda primer ve sekonder rezistansın Türkiye ve Dünyadaki durumu. Heybeliada Sanatoryumu. Uzmanlık tezi. 1994.
8. Çetinkaya E, Özlü T. Elazığ ili Verem Savaş Dispanserlerinde ki erişkin akciğer tüberkülozlu olgularda primer ve sekonder direnç. Solunum 20:197-202,1996.
9. Sevim T, Ataç G, Hatipoğlu T ve ark. 1993-1995 Yıllarında hastanemizde yatan 2161 akciğer tüberkülozu olgusunun primer ve sekonder ilaç direnç oranları. Solunum Hastalıkları 10:231-237,1999.
10. Koşar F, Ayareci C,Altın S ve ark. Tüberkülozda direnç sorunu. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları. XXII. Uluslar arası Ortadoğu Bölgesel Kongresi. İkinci özel sayı. Ekim 27-36,1996.
11. Ilgazlı A, Yıldız F, Özkarakaş O ve ark. Akciğer tüberkülozunda ilaç direnci: Türkiye’de bir sanayi kenti Kocaeli. Solunum Hastalıkları 10: 225-230,1999.
12. Oğul EÇ, Gür A, Özdemir A ve ark. Yedikule Göğüs Hatalıkları Hastanesi’nde 1995-1997 yılları arasında yatan tüberküloz olgularında primer ve sekonder direnç oranları. Solunum Hastalıkları 10 238-244,1999.
13. Çoban G, Akkayoncu B, Şipit T ve ark. AGHH’de 1997 yılında tüberküloz ilaç direnç oranları. Solunum Hastalıkları 11:388-395,2000.
14. Al-Marri MR. Pattern of mybacterial resistance to four anti-tuberculosis drugs in pulmonary tuberculosis patients in the state of Qatar after the implementitation of DOTS and a limited expatriate screening programme. Int J Tuberc Lung Dis Dec 5(12):1116-21,2001.
15. Kim SJ, Bai GH, Hong YP. Drug-resistant tuberculosis in Korea, 1994. Int J Tuberc Lung Dis Aug 2(8):641-6,1998.
16. Khan MY, Kinsara AJ, Osaba AO et al. Increasing resistance of M. Tuberculosis to anti-TB drugs in Saudi Arabia. Int J Antimicrob Agents May 17(5):415-8,2001.
17. Thomsen VQ, Bauer J, Lillebaek T et al. Results from 8 yrs of susceptibility testing of clinical Mycobacterium tuberculosis isolates in Denmark. Eur Respir J 15: 203-8,2000.
18. Helbling P, Altpeter E, Raeber PA et al. Surveillance of antituberculosis drug resistance in Switzerland 1995-1997: the central link. Eur Respir J 16: 200-2,2000.
19. Barchart J, Kirsten D, Jorres R et al. Drug-resistant tuberculosis in nothern Germany: a retrospective hospital-based study of 1055 patients from 1984 until 1995. Eur Respir J Jul 8(7): 1073-5,1995.
20. Girardi E, Antonucci G, Tranci M et al. Drug resistance patterns among tuberculosis patients in Rome, 1990-92. Scand J Infect Dis 28(5):487-91,1996.
21. Kuaban C, Bercion R, Jifan G et al. Acquired anti-tuberculosis drug resistance in Yaounde, Comeroon. Int J Tuberc Lung Dis May 4(5):427-32,2000.
22. Mertz BL, Douce RW, Brito N. Anti-tuberculosis drug resistance in two clinics in Ecvador. Int J Tuberc Lung Dis Feb 4(2):115-7,2000.
23. Goble D, Iseman MD, Madsen LA, Waite D, Ackerson L,Harsburgh CR. Treatment of 171 patients with pulmonary tuberculosis resistant to isoniazid and rifampin. N Eng J Med 328: 527-532,1993.
24. The WHO/IUATLD. Global project on anti-tuberculosis drug resistance surveillance . Antituberculosis drug resistance in the Wold. WHO Global Tuberculosis Programme, Geneva WHO/TB/ 97;220,1997.
25. Iseman M.D: Treatment of multidrug resistant tuberculosis. N. Eng. J. Med, 784-791,1993.
26. Snider DE, Cauthen GM, Farer LS, et al. Drug-resistant tuberculosis. Am Rev Respir Dis. 144:732,1991.
27. Friden TR, Sterling T, Pablos Mendez A, Kilburn JO, Cauthen GM, Dooley SW. The emergence of drug-resistant tuberculosis in New york City. N Eng J Med. 328:521-526,1993.
28. Janice HT, New York, Drug resistant TB is spreading worlwide BMJ (6 November) 319:1220,1999.

29. V. Schwoebel, C.S.B. Lambregts-van Weezenbeek, M-L. Mora et al. Standardization of antituberculosis drug resistance surveillance in Europe. *Eur Respir J* 16:364-371,2000.
30. Results from 8 yrs susceptibility testing of clinical Mycobacterium tuberculosis isolates in Denmark Y.Q.Thamsen, J.Baver, T.Lillebaek, S.Glinsmann. *Eur Respir J* 15: 203-208,2000.

Primer Sakral Kist Hidatik Olgusunun MRG Bulguları

Beşir Erdoğan*, Önder Şahin**, Ümran Yıldırım**

Özet :

Hidatik hastalık parazitik bir enfeksiyondur. Spinal kist hidatik bütün hidatik hastalığın %1'inden daha azını oluşturur. Spinal kist hidatığın %20'sini oluşturan sakral kist hidatik nadir görülür. Bu çalışmada sakral bölgede yerleşimli hidatik hastalıklı olgumuzun Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) bulgularını sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Kisthidatik, sakrum, manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

Hidatik hastalık parazitik bir enfeksiyondur. İnsanlarda iki ana formu ekinokokkus granulozus (EG) ve daha az sıklıkla ekinokokkus multilokularis tarafından meydana gelir(1). EG'nin neden olduğu kist hidatik genellikle yavaş büyüyen kistik bir kitle şeklindedir. Olguların %78'inde en sık karaciğer ve akciğer etkilenirken, %22 olguda ise kas, periton, kemik, dalak, pankreas, kalp, böbrek ve beyin etkilenir(2). Spinal kist hidatik bütün hidatik hastalığın %1'inden daha azını oluşturur(3). Spinal kist hidatığın %20'sini oluşturan sakral kist hidatik nadir görülür. Bu çalışmada sakral bölgede yerleşimli hidatik hastalıklı olgumuzun Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) bulgularını sunmayı amaçladık.

Olgu Bildirisi

25 yaşında kadın hastada iki yıldır devam eden bel ağrısı vardı. Fizik muayenede; her iki alt ekstremitede kuvvet kaybı mevcuttu. Lomber disk hernisi düşünülen olguya yapılan lomber MR tetkikinde; S1 ve S2 vertebra düzeylerinde solda daha belirgin olan, sakral nöral foramenlerde ekspansiyona yol açan, ekstradural kökenli, foramenlerden presakral alana taşan, her iki sakroiliak eklemlerin posterior kesimine yerleşen, komşu kemik yapılar da erozyona yol açan, spinal kanalı daraltan, spinal kord ve sinir kökleri üzerinde bası oluşturan, septalarla birbirlerinden ayrılan lobule konturlu, düzgün

*Doğu Tıp Görüntüleme Merkezi , Radyoloji uzmanı, Erzurum

** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD asistanı- Erzurum

Yazışma Adresi: Dr.Beşir Erdoğan

Doğu Tıp Görüntüleme Merkezi

Yukarı Mumcu Cad. Akçay Apt. No: 4

Erzurum

Sınırlı T1 ağırlıklı imajlarda hipointens, T2 ağırlıklı imajlarda hiperintens, intravenöz gadolinium enjeksiyonu sonrası kontrast tutulumu göstermeyen, en büyüğü 3x3 cm ebatlarında multiseptalı, multiloküler kistik kitleler tespit edildi (Resim1A ve 1B). Olgunun batın ultrasonografisi (US) ve akciğer radyografisinde başka patolojik bulgu saptanmadı. Serolojik testlerde kist hidatik ile uyumlu pozitif bulgular mevcuttu. Kist hidatik ön tanısı alan olgu opere edildi. Operasyon sonuçlarının histopatolojik incelemesinde kist hidatik tanısı konuldu. Operasyondan sonra hastaya antihelminetik (mebendazol) ilaç verilerek kontrol takibine alındı.

Tartışma

Kist hidatik hastalığı, EG parazitinin etken olduğu bir zoonozdur. Hastalığın pastoral formunda köpekler ana konak, sığır, koyun, at, domuz gibi hayvanlar ara konaktır. (4). Ekinokokkosiste insanlar rastlantısal ara konak olup, ana konakla temas ya da kontamine besinlerin yenilmesi sonucu enfekte olmaktadır. Organizmaya alınan yumurtaların duodenumda açılmasıyla serbest kalan hegzakant embriyolar intestinal duvarı penetre ederek portal venöz sisteme veya lenfatik sisteme geçerek karaciğer ve akciğere ulaşmakta ve buralarda hidatik kist lezyonlarını oluşturmaktadır. Hepatik sinüzoid veya pulmoner kapiller bariyerlerini aşan embriyolar sistemik dolaşıma geçerek vücudun tüm organ ve yapılarını etkileyebilmektedir (5). Hidatik kistler portovertebral venöz şantların bir sonucu olarak vertebra korpuslarını primer olarak etkiler (3,6).

Spinal kist hidatik tüm kist hidatiklerin %1'inden daha azını oluşturmaktadır. Hastalığın spinal bölgedeki dağılımı incelendiğinde, % 10

Resim 1 A: Ardişık T2 ağırlıklı sagittal imajlarda; düzeyinde foramenleri ekspanse eden, hafif hiperintens S1 ve S2 düzeyinde septalı, lobule konturlu, Çevresinde hipointens rim'i bulunan, kist içinde kist görünümü hiperintens kiste ait görünüm.

Resim 1 B: T1 ağırlıklı sagittal imajlarda S1 ve S2 düzeyinde foramenleri ekspanse eden, hafif hiperintens septaları bulunan lobule konturlu hipointens kistik görünüm

servikal, %50 torakal, %20 lomber ve %20 sakral bölgede lokalize olur. Olgumuzda olduğu gibi genellikle hastalar sinir kökleri veya spinal kord kompresyonu sonucu oluşan semptomlar ve ağrı ile başvururlar. Çoğu spinal hidatik kistler birden çoktur (3). Olgumuzdaki kistler multipl olma yanı sıra multiloküler görünümde olması ile farklılık göstermektedir.

Spinal hidatik kistler beş grup içinde sınıflandırılabilir (3,6): 1- İntramedüller kist hidatik, 2- İntradural ekstramedüller kist hidatik, 3- Ekstradural intraspinal kist hidatik, 4- Vertebral kist hidatik, 5- Paravertebral kist hidatik. Hidatik kistlerin ilk üç grubu nadir olup, sadece sporadik olgular olarak bildirilmiştir. Bu sınıflandırma kapsamında, olgumuz üçüncü grup tanımlamaya uymakta olup, bilateral sakroiliak eklem tutulumu ile farklılık göstermektedir. Spinal kist hidatiklerde pediküller, laminalar, ve spinal kanal daha sonra invaze olurken, mikroveziküller bütün yönlerde sınırlı olan yumuşak dokuları infiltre ederler. Erken dönemde intervertebral diskler bariyer olarak görev görürler. Diğer grup spinal kist hidatikler sekonder olarak spinal kanalı ve kolumna vertebralisi invaze eden paravertebral lezyonlardır (6).

MRG'de hidatik kist iyi sınırlı, ince cidarlı, sferik şekilli lezyonlar şeklindedir (5,6). MR'da kist sıvısı T1 ve T2 ağırlıklı imajlarda BOS ile izointens görünüme sahip olup, kist duvarı hem T1 ve hem de T2 ağırlıklı imajlarda düşük sinyal intensiteli bir rim şeklinde görülür (1). Kist duvarını ortaya koymada yüksek sinyal intensite sıvı içeriğinin aksine düşük sinyal intensiteli kist duvarı nedeniyle T2 ağırlıklı imajlar T1'e göre üstündür (1). İntravenöz kontrast madde sonrası

genellikle kistdeki rim, kontrast tutulumu göstermez ve kist duvar kalifikasyonu nadirdir (3). Ring şeklinde kontrastlanma özellikle enfekte kist hidatiklerde görülebilir (1). Ayırıcı tanıda kistik metastazlar, abse ve tüberküloz spondilitis ve sakrokoksigeal kordoma göz önünde bulundurulmalıdır (3,7). Tüberküloz spondilitis ile ayırımında kemikte osteoporoz, sklerozis ve disk yüzeyinde harabiyetin olmayışından faydalanılır.

Sonuç olarak, primer spinal kist hidatikler nadirdir (8). Bunlar arasında sakral bölgede bilateral ekstradural ve intradural sakral kist (multikompartman tutulumu) hidatikler çok daha nadirdir. Preoperatif dönemde tanı ve tedavi açısından MRG tetkiki yol göstericidir.

MRI Findings In A Case Of Primary Sacral Hydatid Cyst

Abstract:

Hydatid cyst is a parasitary infection. Spinal hydatid cyst is less than 1% of all hydatid cysts. Sacral hydatid cyst that is composed of 20 % of all spinal hydatid cyst is seen rarely. In this study, we aimed to present MRI findings of our patient with hydatid cyst showing multicompartment involvement in sacral area

Key words: Hydatid cyst, sacrum, magnetic resonance imaging (MRG)

Kaynaklar

1. Haliloğlu M, Saatci I, Akhan O, Özmen MN, Besim A. Spectrum of imaging findings in pediatric hydatid disease. AJR 169:1627-1631, 1997.
2. Chvalier X, Rhamouni A, Bretagne S, Martigny J, Larget-Piet B. Hydatid cyst of the subcutaneous

- tissue without other involvement: MR imaging features. AJR 163:645-646, 1994.
3. Tüzün M, Hekimođlu B. Hydatid disease of the CNS: Imaging features. AJR 171:1497-1500, 1998.
 4. Dahnert W. Radiology Review Manuel. 2nd ed. Arizona; Williams & Wilkins: 438, 1993.
 5. Lan Beggs. The Radiology of hydatid disease. AJR 145:639-648, 1985.
 6. İplikçiođlu AC, Kõkeş F, Bayar A, Dođanay S, Buharali Z. Spinal invasion of pulmonary hydatidosis: Computed Tomography Demonstration. Neurosurgery 29:467-468, 1991.
 7. Yegen C, Özer AF, Aktan AO, Yalin R. Sacrococcygeal hydatid cyst: another entity in the differential diagnosis of sacrococcygeal chordoma. Paraplegia 31:479-481, 1993.
 8. Pushparaj K, Sundararajan M, Madeswaran K, Ambalavanan S. Primary spinal intradural hydatid cyst. Neurol india 49:203-204, 2001.

Erken Dönem Mide Adenokarsinomlu Olguda Çalışan Kalpte Koroner Revaskülarizasyon Uygulamamız

Ufuk Yetkin, Ali Gürbüz

Özet:

Çeşitli sistemlerinde kanser tanılanmış hastaların kardiyak operasyonlarında kardiyopulmoner bypass ve özel bakım gerektiren bir takım problemler doğar. Olgumuz 63 yaşında erkek hasta olup son üç aydır başlayan karın ve göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurduğu Genel Cerrahi Kliniğimizde gerçekleştirilen özofagogastroduodenoskopisinde alınan mide korpus ve antrum bileşkesinin biyopsilerinin histopatolojik incelemesinde taşlı yüzük hücreli erken dönem mide adenokarsinomu tanısı konmuştu. Hastaya planlanan gastrektomi öncesi preop eforlu elektrokardiyografisi pozitif bulgulanmıştı. Çekilen koroner anjiografisinde left anterior descending arterinde 1. diagonal sonrası ciddi stenotik lezyon belirlenerek safen greftle atan kalpte ilgili koroner arterine bypass operasyonu gerçekleştirilmişti. Postoperatif 6. günde şifa ile taburcu edilerek, Genel Cerrahi Kliniği başvurusu ve polikliniğimiz takibi önerildi. Çeşitli sistemlere ait kanser tanılanmış hastalarda başarılı olarak sonuçlanacak koroner bypass operasyonları sayesinde semptomlarda düzelme ile yaşam kalitesi ve süresinde uzama sağlanarak esansiyel kanser patolojisine yönelik cerrahi işlemlerin de büyük bir risk azaltımı ile yapılabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar kelimeler: Atan kalpte koroner revaskülarizasyon, mide adenokarsinomu, gastrektomi

Kalp ameliyatlarının yaygın olarak ve başarılı sonuçlarla yapılabilmesi daha yüksek risk grubunu oluşturan birlikte başka sistemlere ait patolojileri olan hastalarda da bu operasyonların yapılmasını gündeme getirmiştir. Erken mide kanseri tarifi histolojik olarak midenin mukoza ve submukozasında sınırlı olan kanserdir. Yeterli bir rezeksiyonu takiben yüksek oranda tedavi edilebilir ayrı bir klinik antite olduğu düşünülmektedir. Kür oranları 5 yılda %90'ın üzerinde ve 10 yılda da %80'in üzerindedir (1). Malign karakterde neoplazisi olan ve ciddi koroner arter hastalığı tanılanan hastalarda neoplazinin tedavisinden önce koroner arter revaskülarizasyonu önerilmekte ve atan kalpte uygulanan koroner bypass işleminin güvenilir ve efektif bir yöntem olduğu da bilinmektedir (2). Bu çalışmada erken mide karsinomu tanısı almış ve bu açıdan operasyona hazırlanırken koroner arter hastalığı bulgulanarak atan kalpte koroner bypass operasyonuna aldığımız hastada tedavi stratejimizin aktarılması amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

Olgumuz 63 yaşında erkek hasta olup son 3 aydır başlayan karın ve göğüs ağrısı yakınmasıyla hastanemize başvurmuştu. Genel Cerrahi Kliniğimizce yapılan incelemelerinden özofagogastroduodenoskopisinde korpus ile antrum bileşkesinde arka duvar yönünde plilerde ışınsal dizilim (Resim 1) mevcut olup, antrumda da mukozanın hiperemik olması (Resim 2) dikkat çekici olarak bildirilmiş ve ilgili lokalizasyonlardan biyopsiler alınmıştı. Histopatolojik incelemesinde taşlı yüzük hücreli adenokarsinom (Resim 3) tanılanmış ve tümöral hücrelerin minimal düzeyde olması nedeniyle patern özelliği de dikkate alındığında erken mide karsinomu olarak nitelendirilmiş ve Genel Cerrahi Kliniği tarafından gastrektomi planlanmıştı. Hastanın gastrektomi operasyonu öncesi metastatik tarama incelemelerinde (beyin BT, tüm batın USG, tüm vücut kemik sintigrafisi ve toraks BT) metastatik odağa özgü bulgu saptanmamıştı. Hastanın preoperatif tüm biyokimyasal parametreleri normal bulgulanmıştı. Yine preoperatif gerçekleştirilen eforlu EKG sonucu pozitif belirlenince, bunu takiben yapılan koroner anjiografisinde left anterior descending (LAD) arterinde 1. diagonal öncesi %60 ve sonrasında %99'luk ciddi stenotik lezyon saptanmıştı (Resim 4). Ventrikülografisinde de

* Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII.Ulusal Kongresinde (23-27.Ekim.2002, Antalya) Tebliğ Edilmiştir. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İZMİR.

Yazışma Adresi: Op.Dr.Ufuk YETKİN
1379 Sok. No:9, Burç Apt.D:13 35220
Alsancak/İZMİR

Resim 1. Korpus ile antrum bileşkesinde, arka duvar yönünde plilerdeki ışınal dizilim dikkat çekiyordu

Resim 2. Antrumda mukozanın hiperemik ve üreaz (+) olması bulgulanmıştı.

Resim 3. Gastrik bezler arasında 4 adet taşlı yüzük biçiminde tümör hücreleri (oklarla belirtilen) görülmektedir

Resim 4. Olgumuzun koroner anjiogramından LAD'deki %99'luk ciddi stenotik lezyonun görüntülediği kesit izlenmektedir.

tüm segmentler hipokinetik olup sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %35 olarak bulgulanmıştı.

Hastamız bu bulgularla koroner revaskülarizasyon uygulanımı için operasyona alındı. Sağ bacak insizyonu ile hazırlanan safen ven grefti kullanılarak çalışan kalpte Aort → LAD bypass uygulandı. Postop 1. günde yoğun bakım ünitesinden servise transfer edilen hastanın izlemlerinde ek sorun gelişmedi ve 6. günde cerrahi şifa ile taburcu edilerek ameliyatının 4. haftasında planlanan gastrektomi işleminin uygulanabileceği belirtilerek Genel Cerrahi Klinik başvurusu ve polikliniğimiz rutin izlemi önerildi.

Tartışma

Kabul edilebilir riskler altında çeşitli sistemlerine ait kanser tanılanmış hastalarda koroner bypass operasyonları (CABG)

gerçekleştirilebilmektedir. Bu operasyonların ekstrakorporeal dolaşım ile yapılan normal konvansiyonel CABG işlemi sırasında multipl metastatik yayılım yan etkisi olabileceği ve bu nedenle kalp operasyonu haricinde operasyon ihtiyacının eşlik ettiği çeşitli sistemlerine ait kanser tanılanmış hastalarda çalışan kalpte (off-pump) CABG uygulamasının daha etkin olduğu vurgulanmıştır (3,4).

Son 60 yılda batı ülkelerinde mide kanserinin mortalitesi dramatik bir şekilde azalmış olmasına rağmen, halen tüm dünyada deri kanserinin dışında en sık rastlanan malign hastalık olarak majör bir ölüm nedenidir (5). Cerrahi en etkin tedavi modalitesidir. Bu nedenle mide kanseri majör bir sağlık sorunu ve cerrahiye zorlayan bir konu oluşturmaktadır. Gastrik malign neoplazilerin %95'inden çoğunu adenokarsinomlar teşkil etmektedir (1). Bizim

olgumuz da adenokarsinom grubundaydı. Japon Mide Kanseri Araştırma Derneği'nin sınıflamasına göre histopatolojik incelemesinde erken mide kanseri saptanmış olan olgumuz Tip II-Yüzeyel tip: (a) Yüksek tip (taşlı yüzük hücreli) sınıfında yer almaktaydı (6). TNM evrelemesi ise Batılı uluslarca yaygın olarak kabul edilen sınıflama olup, mide duvarının penetrasyonu, T (tümör) evresini tayin etmektedir. T₁ sınıfı, tümörün lamina propriayı invazeemiş olduğunu, ancak mukozaya da submukozada sınırlı kaldığını gösterir (1).

Bizim olgumuzda da, T₁ sınıfında olup histopatolojik incelemesinde derin lamina propria yerleşimli bir iki alanda 3-8 arasında hücre topluluğu biçiminde ve taşlı yüzük hücreleri niteliğinde tümöral hücreler dikkati çekmiş ve diğer alanlarda mukozal bezlerde rejeneratif değişiklikler ile lamina propriada monükleer hücre infiltrasyonu yorumu yapılmıştı. Ayrıca günümüzde proksimal tümörlerin sayısında dramatik artış olmakla birlikte mide kanserlerinin çoğu antral bölgede yerleşim göstermektedir (5). Bizim olgumuzda da erken mide kanseri (EMK) patolojisi antrum lokalizasyonundaydı. EMK'nın, midenin mukozası ve submukozasına sınırlı kaldığı ve yeterli rezeksiyon sonrası kür oranının dahi %80'in üzerinde olduğu bildirilmiştir (1,5).

Çeşitli sistemlerinde kanser tanılanmış olgularda koroner revaskularizasyon için çalışan kalpte, koroner bypass uygulamasının tercih edilmesi gereken yöntem olduğu ve esansiyel kanser patolojisine yönelik operasyondan önce ya da eş zamanlı uygulanması gerektiği, ancak bu prosedüre uygun olmayan hastalarda CPB ile operasyonun gerçekleştirilmesinin gerekliliği bildirilmiştir (2,3,7-9). Bu prosedürün uygulanması planlanan olgular sirkumfleks (Cx) koroner arter sisteminde lezyonu olup sintigrafik olarak bu bölgede skar dokusuna sahip iskemi veya canlı alanların izlenmediği ya da Cx arteriyel damar yatağının non-graftable olduğu hastalardır. Hastaların damar yatağının graftable olup olmadığına dair son karar anjiyografik değerlendirmeyi takiben ameliyat sırasındaki direkt eksplorasyon sonucunda verilmelidir (8,10). Biz olgumuzda graftable nitelikte olan LAD arterine revaskularizasyon uyguladık.

Davydov ve ark. toplam 27 hasta üzerinde kanser hastalığına eşlik eden ciddi koroner arter hastalığının radikal cerrahi tedavi edilebilirliğini iki ayrı patoloji için eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirerek klinik pratiğe uygulanabilirliğini araştırmışlardır (11). Bu olgulardan altısı gastrik adenokanser tanılı idi. Eş zamanlı operasyonlar sonrası ortalama süriyi 26 ay olarak saptamışlardı. Eş zamanlı operasyonların

rezektabiliteyi, radikal tedavi potansiyelini, operasyonun fonksiyonel sonuçlanımını ve operabilite sınırlarının genişletilebilmesini sağladığını bildirmişlerdir. Biz de olgumuzda öncelikle koroner revaskularizasyon gerçekleştirimi olmak üzere kısa süre aralıklı ardışık operasyonları planlamıştık.

Hazama ve ark. ise koroner revaskularizasyon ihtiyacı bulunan akciğer kanseri tanılı hastalarda miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu gelişmeden küratif bir kombine radikal operasyon gerçekleştirmek amacıyla, minimal invaziv teknikle tekli koroner bypass ile eş zamanlı video torakoskopik yöntemle kanser saptanmış akciğer lobuna lobektomi uyguladığını bu olgularda kombine bir yaklaşım tekniği olarak bildirmişlerdir (12).

Mide kanserli veya beyin kanserli olgularda komplikasyonların önlenmesi amacıyla, eş zamanlı olsun ya da ardışık olsun koroner revaskularizasyon uygulamasının mümkünse atan kalpte yapılmasının ve önceliğinin efektif yöntem olduğu bildirilmiştir (7,13). Yine Hirose ve ark.'nın 1992 yılını takip eden 6 yıllık sürede koroner revaskularizasyonlarını (CABG) atan kalp veya kardiyopulmoner bypass ile gerçekleştirdikleri 19 hastalık serilerinde kalp dışı majör operasyon öncesi CABG'nin koroner iskemiye bağlı olarak kısa ve uzun dönem mortaliteyi efektif bir şekilde azalttığını bildirmişlerdir (2).

Yine bu çalışma ile, atan kalpte CABG uygulanan hastalarda kardiyopulmoner bypass işleminin risklerinin giderilerek iyileşme periyodunun kısaldığını ve konvansiyonel CABG uygulamasına oranla hastanede kalış süresi ve maliyetin belirgin olarak azaldığı da kanıtlanmıştır.

Sonuç olarak, çeşitli sistemlerinde kanser tanılanmış hastalarda koroner arter hastalığı bulgulanması ve cerrahi revaskularizasyon planlaması halinde tercihen endikasyon dahilindeyse uygulanacak atan kalpte CABG'nin, ardışık ya da eş zamanlı olsa da kardiyak sorunun giderilmesi sağlanmış olacak ve yapılacak majör rezeksiyon cerrahisi ile sonrasındaki muhtemel sorunların da çözümünü kolaylaştıracaktır. Bu beklenti de, cerrahi ile düzeltimi sağlanacak kardiyovasküler bir patoloji ile yaşamı tehdit altında bulunan erken dönem kanser patolojili hastalar için zaman kaybetmeden kardiyak cerrahi tedavinin uygulama zorunluluğunu göstermektedir. Böylelikle, özellikle erken dönem kanser tanılı olgularda açık kalp operasyonlarının kabul edilebilir morbidite ve düşük mortalite ile güvenle uygulanarak kardiyak semptomlarda düzelmeye, yaşam kalitesinde artma temin

edilirken, majör patolojiye yönelik radikal rezeksiyon şansı büyük bir risk azaltımı ile elde edilebilmekte ve böylece yaşam süresi de önemli ölçüde artabilmektedir.

Coronary Revascularization Approach With Beating Heart In An Early Period Stomach Adenocarcinoma Case

Abstract:

In cardiac operations of patients with other system carcinomas, many problems appear due to cardiopulmonary bypass and special care. Our patient was a 63 years old man and had abdominal and chest pain during last 3 months. His tests were done in General Surgery Clinic and esophagogastroduodenoscopy and biopsies were taken. In hystopathologic study, biopsy showed thimble cell adeno Ca and because tumoral cell number was minimal, it was accepted as early stomach Ca and gastrectomy was planned by General Surgeons. His preoperative ECG with effort was positive, so coronary angiography was recommended and we found 99% after I. diagonal stenotic lesion at left anterior descending artery. We performed coronary bypass with beating hearth and an aort→LAD bypass with saphenous vein graft. He was taken to the service from intensive care unit at postoperative first day and no problem was developed and he was discharged with surgical cure at 6th day. With acceptable risks, coronary bypass operations can be performed in Ca patients. Successful CABG results improve the symptoms, and quality of life and survival and surgical procedures for essential cancer pathology can be done with a very low risk rate.

Key words: *With beating heavt coronary revascularization, stomach adenocarcinoma, gastrectomy*

Kaynaklar

1. Schlemper RJ, Itabashi M, Klaus YK, et al. Differences in diagnostic criteria for gastric carcinoma between Japanese and Western pathologists. *Lancet* 349:1725-9,1997.
2. Hirose H, Amano A, Yoshida S, et al. Coronary artery bypass grafting in patient with malignant neoplasm. Efficacy of coronary artery bypass grafting on beating heart. *Jpn J Thorac Cardiovasc Surg* 48(2):96-100, 2000.
3. Tanaka H, Narisawa T, Hirano J, Suzuki T, Takaba T. Efficacy of off-pump coronary artery bypass grafting in patients requiring noncardiac operations. *Kyobu Geka* 54(13):1107-11, 2001.
4. Petrova V V, Osipova NA, Donakova IS, Edeleva NV, Kudriavtsev SB. Choice of treatment strategy for a patient with rectal cancer and severe concomitant disease (İHD). *Anesteziol Reanimatol* 5:73-6, 2001.
5. Patiño JF. The current management of gastric cancer. *Adv Surg* 27:1-6, 1994.
6. Inokuchi K. Prologed survival of stomach cancer patients after extensive surgery and adjuvant treatment: An overview of the Japanese experience. *Semin Surg Onco* 7:333-9, 1991.
7. Suzuki K, Miyamoto M, Ikeda N, Shigeta K, Kouchi Y, Miyashita H. Simultaneous surgery for unstable angina and gastric cancer: a case report. *Kyobu Geka* 54(4):305-9, 2001.
8. Ochi M, Yamada K, Fujii M, Ohkubo N, Ogasawara H, Tanaka S. Role of off-pump coronary artery bypass grafting in patients with malignant neoplastic disease. *Jpn Circ J* 64(1):13-17, 2000.
9. İsomura T, Hisatomi K, Koga M, et al. Coronary artery bypass grafting combined with operation for non-cardiac disease. *Nippon Geka Gakkai Zasshi* 92(7):847-51,1991.
10. Quigley RL, Weiss SJ, Highbloom RY, Pym J. Creative arterial bypass grafting can be performed on the beating heart. *Ann Thorac Surg* 72(3):793-7, 2001.
11. Davydov MI, Akchurin RS, Gerasimov SS, et al. Simultaneous operations in thoraco-abdominal clinical oncology. *Eur J Cardiothorac Surg* 20(5):1020-4, 2001.
12. Hazama K, Akashi A, Hirata N, et al. Minimally invasive surgery for lung cancer with coronary artery disease. *Jpn J Thorac Cardiovasc Surg* 49(4):261-3, 2001.
13. Tashiro T, Zaitu R, Nakamura K, et al. Off-pump CABG for a patient with a brain tumor. *Ann Thorac Cardiovasc Surg* 6(3):193-5, 2000.

Antienflamatuvar Etkinliğin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler

Hanefi Özbek, Abdurrahman Öztürk

Özet;

İlaç araştırmalarının günümüz sağlık sektöründeki yeri ve önemi açıktır. İlaç araştırmalarının bir parçası olan deney hayvanları ve bunlara uygulanan testler günümüze kadar önemli aşamalar kaydetmiştir. Tedavide önemli bir yeri olan antienflamatuvar ilaçların deney hayvanları üzerinde araştırılması ve kullanılan yöntemler deneysel farmakolojinin güncel konuları arasındadır. Bu makalede antienflamatuvar aktivitenin ölçümü için kullanılan araç-gereç ve yöntemler hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Antienflamatuvar aktivite testi, sıçan, fare, pletismografi.

Antienflamatuvar (antiflojistik) ilaçlar sağlık alanında yaygın bir kullanıma sahiptirler. Antienflamatuvar etkinliği, en güçlü olarak antienflamatuvar glukokortikoidler (steroid yapılı ilaçlar) gösterir. Bunun dışında non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar da (NSAİİ) çeşitli derecelerde antienflamatuvar etki potensine sahiptirler ve glukokortikoidlere göre daha az yan etkileri vardır. NSAİİ'lerin analjezik etkileri de vardır fakat opioid analjeziklerden daha düşük derecedir ve bağımlılık yapmazlar. NSAİİ'lerin bir kısmı aynı zamanda antipiretik etkiye sahiptir (1,2). Günümüzde antienflamatuvar ilaç denilince; yan etkilerinin diğer ilaçlardan daha az olması, aynı zamanda analjezik ve antipiretik etkilerinin de bulunması nedeniyle NSAİİ'ler akla gelmekte ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

NSAİİ'lerin antienflamatuvar etki mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. Bunun nedeni; inflamasyonun erken (vasküler dönem) ve geç (hücrel dönem) olarak oluşun ve düzenli bir sıraya göre gelişen çok çeşitli olaylardan meydana gelmesi ve bu olaylar sırasında çok sayıda mediyatör veya modülatör endojen maddelerin salıverilmesidir. NSAİİ'lerin antienflamatuvar etkileri ile ilgili olarak öne sürülen başlıca mekanizmalar aşağıdadır (1):

- İltihap oluşumunda prostaglandin hipotezi ve buna göre antienflamatuvar etkinin açıklanması; Siklooksijenaz (COX) enzim inhibisyonu.

- NSAİİ'lerin antienflamatuvar etkisine siklooksijenaz inhibisyonu dışındaki olayların katkısı.

Enflamasyonun inhibisyonunda klasik NSAİİ'lerin baskıladığı başlıca yol COX enzim inhibisyonudur.

Günümüzde antienflamatuvar etkinliği bilinen pekçok madde ilaç olarak pazarlanmıştır. Bunun yanında yan etkileri daha az, antienflamatuvar etkinliği daha güçlü antienflamatuvar ilaç araştırmaları da sürmektedir. Bu tür araştırmaların bir basamağı olan deneysel araştırmalarda kullanılan yöntemler, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Antienflamatuvar Aktivite Ölçümünün

Mantığı: Antienflamatuvar aktivitenin varlığını ve gücünü ölçmek için günümüze kadar birçok test geliştirilmiştir. Antienflamatuvar aktivite testleri, temelde deney hayvanının arka pençesine, kulak kepeğine, sırt altı derisine, plevra, periton veya mesane içerisine enflamasyon oluşturu bir ajan vererek o bölgede inflamasyon oluşmasını sağlamak ve oluşan bu inflamasyonun antiinflamatuvar etkinliği olduğu varsayılan madde tarafından geriletilip geriletilemediğine, inflamasyon geriletebiliyor ise bunun bilinen bir antienflamatuvar ajanla kıyaslanması suretiyle gücüne (potensine) bakılması esasına dayanır.

Kullanılan Deney Hayvanları: Antienflamatuvar aktivite ölçümlerinde deney hayvanının pençesi kullanılacak ise bu amaçla genellikle sıçanlardan (rat) faydalanılır. Sıçan cinsi olarak çoğunlukla Sprague-dawley rat (3,4), Wistar rat (5,6), Holtzman rat (7) ve NMRI rat (8) gibi sıçan cinsleri tercih edilmekte, bunlar içerisinde ilk ikisi daha çok kullanılmaktadır. Pençe ödemeine dayalı çalışmalarda nadiren fareler de (mice) kullanılmaktadırlar (9). Özellikle pençe ödemi ve

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Hanefi ÖZBEK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı

Maraş Caddesi Araştırma Hastanesi

65300 VAN

kulak kepçesi ödemi çalışılacaksa, deney hayvanına ait vücut sıvı dengesinin deneyi etkilememesi amacıyla, hayvanlar bir gün önceden aç ve susuz bırakılıp deneyden 20 ve 4 saat önce toplam iki kez ağızdan su verilmesi (1.5 ml/100 gram vücut ağırlığı) şeklinde uygulamalar (10) yapılmaktadır. Sıçan ve fare gibi deney hayvanlarının yaklaşık 24 saat aç bırakılması etik açıdan bir sorun oluşturmamaktadır.

Antienflamatuvar aktivite ölçümü için deney hayvanının kulak kepçesi kullanılacaksa; genellikle fareler (Swiss albino mice) tercih edilmektedir (10,11). Deney hayvanının sırtı (sırtta cotton-pellet yerleştirilerek ödem oluşturma yöntemi) kullanılacaksa; bu durumda Wistar rats (12) veya Holtzman rats (13) kullanılmaktadır. Deney hayvanının plevrasında (14), periton içerisinde (12) veya mesanesinde (15) ödem oluşturulacaksa yine bunlar için de sıçanlar kullanılmaktadır.

Antienflamatuvar aktivite testleri için, kolayca temin edilebilmeleri sebebiyle, Wistar veya Sprague-dawley cinsi sıçanlar ile Swiss albino cinsi fareler en çok kullanılan deney hayvanlarıdır.

Deney Hayvanının Cinsiyeti: Yapılan çalışmalarda genellikle erkek cinsiyetteki deney hayvanlarının tercih edildiği görülmektedir. Dişi cinsiyetteki deney hayvanlarının hormonal yönden erkek cinsiyete göre daha fazla değişiklik göstermesi, erkek cinsiyetteki deney hayvanlarının tercih edilmesine neden olmaktadır. Deneysel çalışmalarda, eğer cinsiyetle ilgili zorunluluk gerektiren bir durum yoksa, çalışma gruplarının dişi ve erkek eşit sayıda hayvanlardan oluşturulması en uygun seçim olacaktır.

İnflamasyon Yapıcı Ajanlar: Deney hayvanlarında enflamasyon oluşturmak amacıyla aşağıda sıralanan birçok inflamatuvar ajan kullanılmış olup, bunlardan birçoğu (egg albumin gibi) terkedilirken bazıları da hemen her çalışmanın baş inflamatuvar ajanı haline gelmiştir (lambda-carrageenan gibi). enflamasyon oluşturmak amacıyla kullanılan ajanların birçoğu şunlardır; lambda-carrageenan (7), bradikinin, serotonin (3), histamin, dekstran, formaldehit (4,8), araşidonik asit (5,11), ksilen, asetik asit (16), Freund adjuvanı (öldürülmüş *Mycobacterium butyricum* süspansiyonu) (17), kroton oil (15), prostaglandin E₁ (18), Brewer's yeast (maya) solüsyonu, egg albumin (7), cotton-pellet (12,13), 12-0-tetradecanoylphorbol acetate (TPA) (11), phorbol myristate acetate (PMA) (10) ve siklofosamid (15).

Yukarıda sayılan inflamatuvar ajanlar içerisinde en çok lambda-carrageenan

(*chondrus*'dan elde edilen bir ekstredir) kullanılmakta olup bunun da genellikle % 1'lik solüsyonu (serum fizyolojik veya distile su içerisinde hazırlanmakta) 0.05 ml hacimde sıçanların sağ arka pençesine subplantar yoldan uygulanmaktadır. Vücut ağırlığına bakılmaksızın her bir sıçana aynı miktarda carrageenan solüsyonu verilir.

% 1'lik Carrageenan Solüsyonunun Hazırlanması: Etraflı bir çalışma için % 1'lik carrageenan solüsyonunun yaklaşık 10 ml'si yeterli olur. 10 ml distile su veya serum fizyolojik içerisine 100 mg lambda-carrageenan eklenerek % 1'lik carrageenan solüsyonu elde edilir. Elde edilen solüsyon yaklaşık 200 sıçanın arka pençesine yetecek miktardadır. Hafif çalkalama ile carrageenan'ın su içerisinde kolayca çözüldüğü görülecektir. Elde edilen solüsyon hafif jölemsi kıvamda olmalıdır. Çalışma sırasında solüsyonun kaza ile araştırmacıların el, parmak gibi uzuvlarına enjekte edilmesi durumunda bu bölgelerde enflamasyon yapması dışında bir zararı yoktur.

Antienflamatuvar Aktivite Testleri: Akut ve kronik enflamasyon testleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Akut enflamasyon Testleri:

- **Sıçanlarda carrageenan'le oluşturulmuş pençe ödemi:** En çok kullanılan ve tercih edilen testtir (3-9, 19). Genellikle lambda-carrageenan kullanılır. Buna karşılık histamin, dekstran, serotonin, formaldehit gibi ajanlar da kullanılmaktadır (4,8).
- **Farelerde araşidonik asit, PMA gibi ajanlarla oluşturulmuş kulak kepçesi ödemi:** İkinci sıklıkta kullanılan bir testtir (5,10,11). Araşidonik asit, PMA, TPA gibi inflamatuvar ajanlarla kulak kepçesinde enflamasyon oluşturma esasına dayanır.
- **Farelerde peritoneal damar permeabilite artışı testi:** Antienflamatuvar etkinliği olduğu varsayılan madde tarafından enflamasyona bağlı damar permeabilitesi artışının ve enflamasyonlu bölgeye makrofaj göçünün ne derecede inhibe edildiğini araştırmaya yönelik bir testtir. Bu amaçla Evans blue boyası intra venöz yolla deney hayvanına uygulanır. Bu boyanın damarlardan periton sıvısı içerisine geçme derecesi spektrofotometre aracılığıyla ölçülür. Ayrıca bu bölgeden alınan sıvı örneklerindeki makrofajlar sayılarak makrofaj göçü hakkında veri elde edilir (12,17,18).
- **Sıçanlarda carrageenan'le oluşturulmuş plörezi testi:** Sıçanlara 3.-5. interkostal aralıktan carrageenan solüsyonu enjekte

edilerek burada enflamasyon oluşturulması ve bu inflamasyon sonucu intraplevral aralığa göçen yangı hücrelerinin çalışma sonrası alınan plevral sıvıda sayılması esasına dayanır (14).

- **Sıçanlarda siklofosfamidle oluşturulmuş hemorajik sistit testi:** İntraperitoneal yolla sıçanlara 100 mg/kg dozda siklofosfamid verilerek mesane ödemi ve buradaki damar yataklarının permeabilite artışı esasına dayanır. Yaklaşık iki gün süren bir testtir (15).
- **Kabak testi:** Az kullanılan bir testtir. Anestezi altında sıçanların böbrek üstü bezleri iki taraflı olarak çıkarılır (bilateral sürrenalektomi). Operasyondan 18 gün sonra sıçanlarda inflamasyon yapıcı bir ajanla pençe ödemi oluşturma yöntemi kullanılarak antiinflamatuvar etkinlik ölçülür (4,19). Bu test farelerde de yapılabilmektedir. Bu durumda bilateral sürrenalektomiden dört gün sonra fareler antienflamatuvar etki çalışması için kullanılabilir duruma gelmektedirler (18). Operasyonu takiben deney hayvanlarına çeşme suyu yerine % 1'lik NaCl içeren su verilmelidir. Bu yöntemdeki tek fark böbrek üstü bezinin yokluğunda yani sürrenal korteks hormonlarının etkisinin pratik olarak yok sayıldığı bir vücut ortamında, antiinflamatuvar etki ölçüm testlerinin uygulanmasını sağlıyor olmasıdır.

Kronik Enflamasyon Testi:

- **Cotton-pellet aracılığıyla granülom oluşturulması testi:** Kronik enflamasyon için sık kullanılan ve tercih edilen bir testtir (13,20). Deney, yaklaşık sekiz gün sürmektedir. Sterilize edilmiş cotton-pellet, deney hayvanının interscapular bölgesi deri altı dokusuna yerleştirilerek bir hafta sonra dikkatle çıkarılır ve cotton-pellet ile etrafında oluşmuş granülom dokusu birlikte 70-100 °C'de kurutulup tartılır. Tüm çalışma gruplarında cotton-pelletlerin ağırlıkları karşılaştırılarak değerlendirme yapılır.

Antienflamatuvar Etkinin Ölçümü ve Kullanılan Cihazlar:

- **Pençe volümünün ölçülmesi:**
 - o Statham basınç transdüseri ile ölçüm (7): 1960'lı yıllarda kullanılan bir yöntemdir. Sıçan pençesi, lateral malleolusun üzerinden mürekkeple işaretlenip, civa içerisine tamamen daldırılır. Civa 60 mm derinlikte, 25 mm çaptaki bir cam silindirde bulundurulur. Civa sütunu Statham basınç transdüserine bağlıdır. Transdüser çıkışı bir galvanometre aracılığıyla volüm

değişikliğini gösterir. Bir cismin civaya daldırılmasıyla meydana gelen 1 ml'lik volüm değişikliği transdüserde 35 birimlik oynama yapar. Metot tekrarlanabilir ve çok süratlidir. Sıçanı bir kişi tutarken diğer bir kişi transdüseri tutar , 50 hayvana ait pençelerin ölçümü 10 dakikada yapılabilmektedir.

- o Pletismometre (pletismograf) aracılığıyla ölçüm (17): Pletismometreler, günümüzde özellikle pençe volümünü ölçmek amacıyla kullanılan en modern cihazlardır ve Ugo Basile markalı pletismometreler oldukça yaygın kullanılmaktadır. Bu cihazlarla yapılan ölçümlerde % 4'lük hata olasılığı ihmal edilebilir olarak değerlendirilmektedir. Deney hayvanının sağ arka pençesi antiinflamatuvar etkinlik için, sol arka pençesi ise kontrol amacıyla ölçülür.
- o Pençe ağırlığının ölçülmesi yöntemi (21): Çalışma sonrası deney hayvanı sakrifiye edilip her iki arka patisi lateral malleolün üzerinden kesilerek alınır ve tartılır. Sağ arka pençe antienflamatuvar etkinin çalışılması, sol arka pençe ise kontrol amacıyla kullanılır. Etik yönden soru işaretleri taşıyan bir yöntemdir. Çünkü pençe volümünün pletismometre ile ölçümü son derece hassas bir şekilde yapılabildiğinden pençelerin kesilip tarılmasının bu yöntemde bir üstünlüğü yoktur. Ayrıca pletismometre ile ölçüm yönteminde yapılan uygulamalar deney hayvanına bir zarar da vermemektedir.
- o Deney tüpü ile pençe volümü ölçümü: Pletismometre cihazının pahalı olması nedeniyle özellikle ekonomik yönden sorunu olan yerlerde kullanılmaktadır. Yayınlanması için gönderilen makalelerde pletismometreye ait marka, model ve üretildiği ülke belirtilmeli iken bazı makalelerde yalnızca "pletismometre ile ölçüm yapıldı" şeklindeki ibare ile bu durumun geçiştirildiği dikkati çekmektedir. Bu makalelerde deney tüpü aracılığı ile ölçüm yapıldığı kuvvetle muhtemeldir.

Bu yöntemin pletismometreye göre fazla bir dezavantajı olduğu söylenemez. Çünkü % 4-6 hata olasılığı ile ölçüm yapılabilmektedir. Pletismometre ile % 4'lük bir hata olasılığı normal sayılmaktadır (17). Mümkünse bir pletismometre ile çalışmak en uygundur. Ama buna olanak yoksa bu durumda kullanılan yöntemin açıkça yazılması da etik olarak yapılması gerekli bir zorunluluktur.

Yöntem kısaca şöyle özetlenebilir: Düz kan almak için kullanılan iki adet biyokimya tüpü çeşme suyu ile silme doldurulur. Suyun yüzey geriliminden dolayı tüpün içindeki su bir miktar tümsek oluşturabilir (tüpün ağzı ile tam olarak aynı hizaya gelmez). Bu suya önceden bir miktar deterjan katılması suyun yüzey gerilimini azaltacağından yüzey gerilimine bağlı hatalı ölçüm yapılması ihtimali azalacaktır. Deney hayvanının sağ arka pençesi, lateral malleolün hemen üzerinden, çıkmayan mürekkepli bir kalemlle işaretlenir. Deney hayvanının pençesi tüpün içine işaretli yerine kadar daldırılarak tüpteki suyu taşıması sağlanır. Aynı işlem ikinci tüp için de yapılır. Böylece ölçüm iki kez yapılmış olur. Daha sonra 100'e kadar işaretlenmiş bir insülin enjektörü aracılığı ile bu tüp tekrar su ile doldurulur. Tüp, silme dolduğunda tüpe insülin enjektörü aracılığı ile doldurulmuş suyun hacmi deney hayvanının pençe volümünü verecektir. Hatalı ölçümü en aza indirmek için ikinci tüpe de aynı işlem yapılır. Her iki tüpten elde edilen değerler toplanıp ikiye bölünerek pençe volümü yaklaşık olarak ölçülmüş olur. Bu işlemlerin çalışmanın başından sonuna kadar aynı kişi tarafından yapılması, mümkünse aynı işlemlerin bir kez de aynı zaman dilimi içerisinde farklı bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilerek kişisel farklılıkların en aza indirilmesi gerekir.

- **Kulak kepçesi volümünün ölçülmesi:** Kulak kepçesi kalınlığı bir "Oditest calipers" cihazı aracılığı ile 0.01 mm birim uzunlukta ölçülerek yapılır. Çalışma öncesi ve çalışma sonrası sağ ve sol kulak kalınlıkları bu cihazla ölçülerek birbirinden çıkarılır ve oluşan ödem volümü hesaplanır (11).

Standart Antienflamatuvar Ajanlar: Antienflamatuvar etkinliği ölçülen ajanın böyle bir etkinliği tespit edildiğinde, bu etkinliğin antienflamatuvar etkinliği iyi bilinen bir antienflamatuvar ajanla karşılaştırılması gerekir. Bu amaçla kullanılan ve antienflamatuvar etkinliği iyi bilinen ajanlara "standart antienflamatuvar ajanlar" denilir. Bu amaçla kullanılan antiinflamatuvar ajanlardan bazıları şunlardır: İndometazin (pençe ödemi yöntemi için 2.5, 3, 5, 7.5 ve 10 mg/kg, intra peritoneal yolla, kulak kepçesi ödemi için 1 mg/kg kulak kepçesi içerisine uygulanır) (5,17), fenilbutazon (100 mg/kg, per oral) (20), ibuprofen (100 mg/kg, per oral) (6) ve sodyum salisilat (100-300 mg/kg intra peritoneal) (8).

Antienflamatuvar Etkinliğin Ölçümü: Bu amaç için yukarıda sayılan yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılabilir. Çalışma deseni için;

- Serum fizyolojik kontrol grubu,

- Standart antienflamatuvar ilaç grubu,
- Antienflamatuvar etkinliği ölçülecek madde grubu

olmak üzere en az üç çalışma grubu oluşturulmalıdır. Ayrıca antienflamatuvar etkinliği ölçülecek maddenin de en az üç farklı dozunun çalışılması, effective dose 50 (ED₅₀) ölçümüne de olanak sağlayacağından, çok daha uygun olacaktır. Elde edilen sonuçların serum fizyolojik kontrol grubu ile karşılaştırılmasıyla maddenin antienflamatuvar etkinliğinin olup olmadığı; eğer böyle bir etkinliği varsa standart antienflamatuvar ajanla karşılaştırılarak bu etkinin gücü ölçülür. En az üç farklı dozun çalışılması ile de çalışılan maddenin antienflamatuvar etkinliğinin ED₅₀'si elde edilmiş olur. Çalışılacak madde, örneğin bir bitkinin ekstresi ise ve hakkında yeterince araştırma, dolayısı ile yeterli bilgi yoksa; çalışılacak dozların belirlenmesinde de yardımcı olacağından, maddeye ait akut toksikolojik çalışmaların önceden yapılması ve bu amaçla probit analizi yöntemiyle lethal doz seviyelerinin (LD₁, LD₁₀, LD₅₀ ve LD₉₀ gibi) hesaplanması (22,23) uygun olacaktır. Deneysel çalışma için ilaç gruplarına verilecek en yüksek ilaç dozunun LD₁ veya hiç olmazsa LD₁₀ seviyelerinin altında tutulması çalışmanın sağlığı açısından gereklidir.

Pençe ödemi yöntemi gözönüne alınacak olursa: Deney hayvanının sağ arka pençesinin volümü ölçüldükten sonra hayvanın pençesine antienflamatuvar ilaç uygulaması yapılır. Antienflamatuvar etkinliği ölçülecek olan ilaç da eş zamanlı olarak hayvana verilir. İlaç uygulamasından üç saat sonra pençe hacmi tekrar ölçülür (antienflamatuvar ilaçlar genellikle üç saat içerisinde maksimum enflamasyonu sağlamaktadır). Çalışmanın başındaki ve üçüncü saatindeki hacimler karşılaştırılarak enflamasyonun ne kadar inhibe edildiği ölçülebilir. Pençe hacmi ölçümleri daha ayrıntılı olarak 2., 3., 4., 6. saatlerde de yapılabilir. Böylece enflamasyonun seyri izlenebilir.

Çalışma gruplarının tümüne ait elde edilen pençe hacmi değişimleri ile ilgili veriler birbirleriyle karşılaştırılarak kontrol grubuna göre bir farklılık meydana gelmiş mi bakılır, eğer anlamlı bir farklılık varsa bunun standart antiinflamatuvar ajana ait değerlerle karşılaştırılması yapılır.

Oluşturulan İnflamasyonun % İnhibisyonunun Hesaplanması: Bu amaçla aşağıdaki formül kullanılabilir (10):

$$\% I = [1 - (d_t / d_c)] \times 100$$

% I: İnhibisyon yüzdesi,

d_t: İlaç uygulanan gruptaki pençe ödemi değişimi,

d_c: Kontrol grubundaki pençe ödemi değişimi.

İstatistiksel Analiz: Elde edilen veriler “ortalama ± standart sapma” veya “ortalama ± standart hata ortalaması” şeklinde ifade edilir. Çalışma gruplarının dağılımına “*One-sample Kolmogorov-Smirnov testi*” ile bakılır. Bu teste göre $p>0.05$ değeri normal dağılımı, $p<0.05$ değeri normal olmayan dağılımı göstermektedir. Çalışma grupları birbirinden bağımsız ve grup sayısı ikiden fazla olduğu için tek yönlü varyans analizi istatistik yöntemi ile gruplar birbirleriyle karşılaştırılır. Çalışma gruplarının dağılımı normal ise varyans analizi için parametrik bir test olan “*ANOVA istatistik yöntemi*”, dağılım normal değilse non-parametrik bir test olan “*Kruskall-Wallis varyans analizi istatistik yöntemi*” kullanılmalıdır. Varyans analizi sonucu $p<0.05$ bulunursa anlamlılığı meydana getiren çalışma grubunu saptamak amacıyla post-hoc testler uygulanmalıdır. Eğer ANOVA uygulanmışsa varyansların homojenitesine bakılarak $p<0.05$ için post-hoc olarak “*Tamhane’s T2 testi*” kullanılır. Varyansların homojenitesi sonucu $p>0.05$ bulunduğu ise post-hoc olarak kullanılacak çok sayıda test vardır (Bonferroni, Tukey, Least Significant Difference, Sidak, Scheffe, Duncan, Gabriel gibi). Bu testler içerisinde istatistikçiler tarafından en çok “*Tukey’s Honestly Significance Difference Test*” tavsiye edilmektedir. Kruskall-Wallis için post-hoc testler geliştirilmemiştir. Bu amaçla “*Mann-Whitney U testi*” kullanılır (24,25).

The Methods for Measurement of Anti-inflammatory Activity

Abstract:

Drug investigations have a pivotal role in today's health care system. A fundamental part of these efforts, the animal studies and the applied tests have been greatly improved in the past years. Animal experiments with antiinflammatory drugs and the investigational methods are now among popular subjects in experimental pharmacology. In this article, the methods and the instruments used in the measurement of antiinflammatory activity were described.

Key words: Antiinflammatory activity testing, rat, mouse, plethismography.

Kaynaklar

1. Kayaalp SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 10. baskı, Ankara, Hacettepe TAŞ 2002; s: 960.
2. Dökmeci İ: Farmakoloji Temel Kavramlar. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2000; s: 394.
3. Ogonowski AA, May SW, Moore AB et al: Antiinflammatory and analgesic activity of an inhibitor of neuropeptide amidation. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 280: 846-853, 1997.
4. Süleyman H, Demirezer LÖ, Kuruüzüm A et al: Antiinflammatory effect of the aqueous extract from *Rumex patientia* L. roots. J. Ethnopharmacol 65: 141-148,1999.
5. Rimbau V, Cerdan C, Vila R et al: Antiinflammatory activity of some extracts from plants used in the traditional medicine of North-African countries (II). Phytotherapy Research 13: 128-132 , 1999.
6. Vijayakumar CS, Viswanathan S, Reddy MK et al: Anti-inflammatory activity of (+) -usnic acid. Fitoterapia 71: 564-566, 2000.
7. Winter CA, Risley EA, Nuss GW. Carrageenin-induced edema in hind paw of the rats as an assay for antiinflammatory drugs: Proceedings of The Society for Experimental Biology and Medicine 111:544-47, 1962.
8. Ahmadiani A, Javan M, Semnani S et al : Anti-inflammatory and antipyretic effect of *Trigonella foenum-graceum* leaf extract in the rat: Journal of Ethnopharmacology 75: 283-286, 2001.
9. Çitoğlu G, Tanker M, Gümüşel B: Antiinflammatory effects of Lycorine and Haemanthidine. Phytotherapy Research 12: 205-206, 1998.
10. Kouadio F, Kanko C, Juge Met al: Analgesic and antiinflammatory activities of an extract from *Parkia biglobosa* used in traditional medicine in the Ivory Coast Pytotherapy Research 14: 635-637, 2000.
11. Carlson RP, Lynn O’Neill-D, Chang J et al: Modulation of mouse ear edema by cyclooxygenase and lipoxygenase inhibitors and other pharmacologic agents. Agents and Actions 17(2): 197-204, 1985.
12. Santos FA, Rao VSN: Antiinflammatory and antinociceptive effects of 1,8-Cineole a terpenoid oxide present in many plant essential oils. Pytotherapy Research 14: 240-244, 2000.
13. Winter CA, Porter CC: Effect of alterations in side chain upon anti-inflammatory and liver glycogen activities of hydrocortisone esters. Journal of The American Pharmaceutical Association 46(9): 515-519, 1957.
14. Lopes-Martins RAB, Pegoraro DH, Woisky R et al: The anti-inflammatory and analgesic effects of a crude extract of *Petiveria alliacea* L. (Phytolaccaceae). Phytomedicine 9: 245-248, 2002.
15. Olajide OA, Makinde JM, Okpako DT et al: Studies on the anti-inflammatory and related pharmacological properties of the aqueous extract of *Bridelia ferruginea* stem bark. Journal of Ethnopharmacology 71: 153-160,2000.

16. Hosseinzadeh H, Ramezani M, Fadishei M et al: Antinociceptive, anti-inflammatory and acute toxicity effects of *Zhumeria majdae* extracts in mice and rats. *Phytotherapy* 9: 135-141, 2002.
17. Lanhers MC, Fleurentin J, Dorfman P et al: Analgesic, antipyretic and anti-inflammatory properties of *Euforbia hirta*. *Planta Medica*. 57: 225-231, 1991.
18. Kasahara Y, Hikino H, Tsurufuji S et al: Antiinflammatory actions of ephedrine in acute inflammations *Planta Medica* 4: 325-331,1985.
19. Kabak YM. *Praktikum poendokrinologii*. M. Medicina 209,1945.
20. Narayanan N, Thirugnanasambantham P, Viswanathan S et al: Antipyretic, antinociceptive and anti-inflammatory activity of *Premna* herbaceous roots *Fitoterapia* 71: 147-153, 2000.
21. Dunn JP, Muchowski JM, Nelson PH: Antiinflammatory 5,6-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]azepine-3-acetic acids. *J Med Chem* 24: 1097-1099, 1981.
22. Litchfield, JT, and Wilcoxon FWJ: A simplified method of evaluating dose-effect experiments. *J Pharmac Exp Ther* 96: 99-113, 1949.
23. Abdel-Barry JA, Al-Hakiem, MHH, Abdel-Hassan IA Acute intraperitoneal toxicity (LD50) and target organ effects of aqueous extract of *Trigonella foenum-graecum* leaf in the mouse. *Basrah Journal of Science, Section B, Biology* 58: C58-65, 1997.
24. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V: *Biyoistatistik*, 8. Baskı, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi , Sayfa: 67-70, 76-86, 1998.
25. Özdamar K: *SPSS ile Biyoistatistik*. Dördüncü baskı, Eskişehir, Kaan Kitabevi, 2001.